

Erfassung und Förderung von mathematischen Basiskompetenzen

Eingereicht von: Halim Chairuddin

Begleitung: Brigitte Hepberger

07.01.2012

Ein Rückstand mathematischer Basiskompetenzen zu Beginn der Primarschulzeit kann möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf das spätere Erlernen von mathematischen Inhalten haben.

Dieser Umstand ist Anlass zur Untersuchung folgender Fragestellung:

Wie stark verändern sich die Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 in Folge einer umfassenden Förderung mathematischer Basiskompetenzen, welches die Förderung von Rechenstrategien ins Zentrum rückt?

Drei daraus abgeleitete Hypothesen untersuchen unterschiedliche Zusammenhänge zwischen der Förderung mathematischer Basiskompetenzen und der Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren. Das Forschungsdesign der Untersuchung basiert auf einem Quasi-Experiment, mit dem Ziel, die Unterschiede in der Entwicklung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren zwischen einer Versuchsgruppe und einer Kontrollgruppe nachzuweisen, indem Effekte eines Förderprogramms als kontrollierte Variable aufgezeigt werden. Ein Vergleich quantitativer Daten vor und nach Durchführung des Quasi-Experimentes dient als Grundlage für die Überprüfung der Effekte durch das Förderprogramm.

Hypothese 1

Es wird angenommen, dass die Förderung der Vergleichsgruppe durch das *Trainingsprogramm Kalkulie* mit einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen ausreicht, um – im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine Förderung erhält – signifikante Steigerungen in den Kompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 zu erzielen.

Hypothese 2

Es wird angenommen, dass innerhalb einer Gruppe, welche identische Förderung durch das Trainingsprogramm Kalkulie während einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen erhält, die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – schwächeren Gruppenhälfte tiefer ausfällt als die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – stärkeren Gruppenhälfte.

Hypothese 3

Es wird angenommen, dass sich das Trainingsprogramm Kalkulie im Rahmen eines Regelklassenunterrichts so durchführen lässt, dass alle Schülerinnen und Schüler der geförderten Klasse signifikante Fortschritte in den Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 machen.

Während die Verifikation von Hypothese 1 und Hypothese 2 nachgewiesen wurde, konnte Hypothese 3 widerlegt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	5
1.1 PROBLEMDEFINITION	5
1.2 ERLÄUTERUNG DER THEMENWAHL	6
1.3 ZIELSETZUNG	7
2. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN	7
2.1 MATHEMATIKTHEORETISCHE GRUNDLAGEN	7
2.1.1 GRUNDLAGENBEGRIFFE	8
2.1.2 MODELL DER MATHEMATISCHEN KOMPETENZENTWICKLUNG	8
2.1.3 ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN AUFGABENSTELLUNGEN UND MATHEMATISCHEN BASISKOMPETENZEN	10 10
2.1.4 ZUSAMMENFASSENDE GEDANKEN ZU DEN MATHEMATISCHEN BASISKOMPETENZEN	11
2.1.5 RECHENSTRATEGIEN	11
2.1.6 ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN RECHENSTRATEGIEN UND MATHEMATISCHEN BASISKOMPETENZEN	12 12
2.1.7 ZUSAMMENFASSENDE GEDANKEN ZU DEN RECHENSTRATEGIEN	13
2.1.8 STOLPERSTEINE	13
2.2 FRAGESTELLUNG	19
2.2.1 HYPOTHESEN	20
3. FORSCHUNGSDESIGN	22
3.1 FORSCHUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN	22
3.1.1 GÜTEKRITERIEN EMPIRISCHER FORSCHUNG	22
3.1.2 TRIANGULATION	23
3.2 FORSCHUNGSSTRATEGIE	23
3.2.1 DAS QUASI-EXPERIMENT	23
3.2.2 UMFASSENDE FÖRDERUNG MATHEMATISCHER BASISKOMPETENZEN ALS ABHÄNGIGE VARIABLE	25 25
3.3 FORSCHUNGSMETHODEN	25
3.3.1 QUANTITATIVE UND QUALITATIVE DATENERHEBUNG	26
3.3.2 FRAGEBÖGEN	26
3.3.4 UNSTRUKTURIERTE BEOBACHTUNG IN FORM EINER FÖRDER-CHECKLISTE	26
3.4 FORSCHUNGSTRUMENTE	26
3.4.1 EGGENBERGER RECHENTEST 1+	27
3.4.2 DIAGNOSETOOL KALKULIE	29
3.4.3 FRAGEBÖGEN	30
3.5 STICHPROBE	31
3.6 BESCHREIBUNG DER ZIELGRUPPE	31
3.7 PROJEKTPLAN	32
4. PROJEKTDURCHFÜHRUNG	35
4.1 VORBEREITUNG	35
4.2 PHASE 1: DATENERHEBUNG ZU BEGINN DES QUASI-EXPERIMENTS	35
4.2.1 ERSTE DURCHFÜHRUNG DES QUANTITATIVEN TESTVERFAHRENS	35
4.2.2 DURCHFÜHRUNG DES QUALITATIVES TESTVERFAHRENS	36
4.2.3 BEFRAGUNG DER KLASSENLEHRERINNEN MITTELS FRAGEBOGEN 1	38

4.3	PHASE 2: EINTEILUNG DER NIVEAUGRUPPEN	39
4.4	PHASE 3: ZUSAMMENSTELLEN DER INDIVIDUELLEN FÖRDERPROGRAMME	41
4.5	PHASE 4: DURCHFÜHRUNG DER FÖRDERPROGRAMME	42
4.6	PHASE 5: DATENERHEBUNG AM ENDE DES QUASI-EXPERIMENTS	43
4.6.1	ZWEITE DURCHFÜHRUNG DES QUANTITATIVEN TESTVERFAHRENS	43
4.6.2	BEFRAGUNG DER KLASSENLEHRERINNEN MITTELS FRAGEBOGENS 2	45
5.	<u>ERGEBNISSE</u>	45
5.1	VERGLEICH DER DATEN ZU DEN <i>ALGEBRAISCHEN STRUKTUREN</i>	46
5.2	VERGLEICH DER DATEN AUS DEN FRAGEBÖGEN	49
5.3	ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN	50
5.3.1	ÜBERPRÜFUNG VON HYPOTHESE 1	50
5.3.2	ÜBERPRÜFUNG VON HYPOTHESE 2	51
5.3.3	ÜBERPRÜFUNG VON HYPOTHESE 3	52
6.	<u>DISKUSSION</u>	53
6.1	RÜCKBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG	53
6.2	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS	53
6.3	KRITISCHE REFLEXION DER UNTERSUCHUNG	54
6.3.1	KRITISCHE REFLEXION DER HYPOTHESENPRÜFUNG	54
6.3.2	KRITISCHE REFLEXION DER DURCHFÜHRUNG	57
7.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	58
8.	<u>TABELLENVERZEICHNIS</u>	60
9.	<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	60
10.	<u>LEBENS LAUF</u>	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

1. Einleitung

1.1 Problemdefinition

Im Zuge meiner Unterrichtstätigkeit als Klassenlehrer einer Kleinklasse wie auch als Schulheilpädagoge ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, den präzisen Stand der Rechenkompetenzen eines jeden Kindes zu kennen.

Für eine entwicklungsorientierte Diagnostik genügt es ... nicht festzustellen, welche Aufgaben ein Kind noch und welche es nicht mehr lösen kann. Aus der korrekten Lösung beziehungsweise der Nichtlösung der Aufgabe kann nicht eindeutig auf die Entwicklungsstufe geschlossen werden, auf der das Kind sich befindet. Erst die Analyse des individuellen Vorgehens der Kinder macht deutlich, über welche mathematischen Konzepte die Kinder verfügen, auf die gestützt sie mathematische Anforderungen verstehen und bearbeiten. (Fritz & Ricken, 2009, S. 387)

Die Ermittlung der Rechenkompetenzen, die ein Kind beherrscht, bildet erst den Ausgangspunkt für eine effektive Förderung derselben. Bevor der aktuelle Stand der Rechenkompetenzen nicht bekannt ist, an Hand dessen ein Förderplan erstellt werden kann, sind Förderversuche meines Erachtens ineffizient: Ohne einem übergeordneten Konzept werden Kompetenzbereiche kurz gestreift, Übungen in loser Reihenfolge durchgeführt, planlos "Löcher gestopft". Es bedarf tieferer Einsichten in die verzweigten Zusammenhänge einzelner Wirkfaktoren innerhalb des Netzwerkes Rechenkompetenzen und ein transparenter Fahrplan, um erfolgreiche Förderung zu betreiben. Aus diesen Gedanken heraus sah ich es für meine praktische Arbeit als unerlässlich an, ein umfassenderes Wissen im Zusammenhang mit *mathematischen Basiskompetenzen* zu erwerben.

Hinsichtlich meiner momentanen Arbeit als Schulheilpädagogin ist bei der Förderung mathematischer Kompetenzen das Vermitteln von Rechenstrategien zur Unterstützung des Addierens und Subtrahierens ein Knackpunkt: Etliche Schülerinnen und Schüler vermögen nur mit sehr viel Mühe Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 100 zu meistern, da sie sich das Rechnen unterstützende Strategien nur schwerlich anzueignen vermögen. Dies mag höchstwahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass diese Kinder nicht nur über ein ungenügendes Verständnis der Begriffe *Addition* und *Subtraktion* verfügen, sondern zudem im Allgemeinen schwach ausgeprägte oder stark lückenhafte mathematische Basiskompetenzen besitzen.

Aus meiner Arbeitserfahrung als Primarlehrer und Schulheilpädagogin habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Klassenlehrpersonen im Regelklassenunterricht mit Kindern, die über enorm schwach ausgeprägte Rechenkompetenzen verfügen, oft überfordert sind. Dieser Umstand ist meinen Beobachtungen gemäss entweder lückenhafter mathematik-theoretischer Kenntnisse der Lehrpersonen geschuldet oder auf mangelnde Ressourcen zurückzuführen. Als Folge dieser ungenügenden Unterstützung sind die oben dargestellten Schülerinnen und Schüler umso mehr auf die Förderung durch eine Fachperson angewiesen. Gerlachs Überlegungen verschärfen diesen Standpunkt zusätzlich:

Im Vergleich zu weniger erfolgreichen Lernern beruht die qualitativ und quantitativ bessere Aufnahme spezifischer Information erfolgreicherer Lerner auf deren großem, bereichsspezifischem Vorwissen. Dies wird als Matthäus-Effekt bezeichnet: „Wer schon viel weiß, kann auch viel dazu lernen; wer wenig weiß, kann auch kaum etwas lernen. (Renkl; zitiert nach Gerlach, 2007, S. 118)

1.2 Erläuterung der Themenwahl

Zahlreiche Studien erwähnen die Notwendigkeit, unterdurchschnittliche mathematische Basiskompetenzen zu Beginn der Primarschulzeit – oder besser noch vor Schuleintritt – zu fördern, da ein Rückstand in diesem Kompetenzbereich möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf das spätere Erlernen von mathematischen Inhalten hat. Laut Moser Opitz scheinen „fehlende Kompetenzen bezüglich spezifischer Elemente der Grundschulmathematik ... verantwortlich zu sein für die Schwierigkeiten beim Erwerb des aktuellen Schulstoffes“ (2007, S. 224). Gleichzeitig weist sie ausdrücklich auf die unzureichende Forschungslage in diesem Bereich hin (ebd.). Grube verweist auf unterschiedliche Kompetenzniveaus im Rechnen bzw. in der Aneignung von Rechenstrategien und bezieht sich auf Krajewski wenn er betont, dass die Ursache für diese Ungleichheiten teilweise in der Vorschulzeit zu finden sind (vgl. Krajewski; zitiert nach Grube, 2006, S. 163). Noch eindrücklicher sind die Ergebnisse der Logik-Studie von Stern, welche besagen, dass „die fertigkeitsspezifischen Kenntnisse vor Schulbeginn ... sich ... als aussagekräftiger für den Leistungserfolg im Rechnen erwiesen als die Intelligenz“ (zit. nach Gerlach, Fritz & Ricken, 2008, S. 8).

Obwohl die in *Kapitel 1* geschilderte Thematik auf den ersten Blick trivial erscheint – das Rechnen im Zahlenraum bis 100 kann ja nicht so kompliziert sein – ist die Problemlage sehr komplex und wirft viele unbeantwortete Fragen auf, wovon einige hier aufgelistet werden:

- Was sind mathematische Basiskompetenzen? In *Kapitel 1* wird auf die Wichtigkeit des Trainierens mathematischer (Basis-)Kompetenzen spätestens bei Schuleintritt hingewiesen. Diese Hinweise werfen u.a. die Frage nach der genauen Bedeutung von mathematischen Basiskompetenzen auf. Lässt sich überhaupt eine mehr oder minder einheitliche Definition dieses Begriffes auf der Grundlage von Fachliteratur herausarbeiten?
- Wie lassen sich mathematische Basiskompetenzen fördern?
- Wie werden Rechenstrategien definiert? Welche sind davon am wirksamsten? In meinen bisherigen Ausführungen nehmen Rechenstrategien eine nicht unwesentliche Rolle ein. Noch stärker zeigt sich dieser Umstand während meiner praktischen Arbeit, wo schwache Schülerinnen und Schüler mit essentiellen “Standardstrategien“ wie etwa dem addieren einer einstelligen Zahl zu einer zweistelligen Zahl mit Zehnerübergang in mehreren Teilschritten oft überfordert sind. Nun stellt sich die Frage, ob sich Rechenstrategien den mathematischen Basiskompetenzen zuordnen lassen. Auch ist erstrebenswert zu wissen, ob sich der vermutete Stellenwert von Rechenstrategien als Unterstützung für das Addieren und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 allgemein bestätigen lässt.
- Wie lassen sich Rechenstrategien fördern?
- Wie stark ist der Zusammenhang zwischen Rechenstrategien und mathematischen Basiskompetenzen?

- Auf welches Modell soll bei der Förderung Bezug genommen werden?

Noch bevor auch nur eine einzige dieser Fragen beantwortet wird, lassen sich zwei zentrale Begriffe herauschälen, die diese Masterarbeit entscheidend prägen: Mathematische Basiskompetenzen und Rechenstrategien. Ich betone gerne, dass auch auf der persönlichen Ebene Entwicklungsbedarf besteht – insbesondere wenn es darum geht, eine Diskussion dieser Begriffe auf dem derzeitigen Stand der Mathematikdidaktik und Wissenschaft zu führen.

1.3 Zielsetzung

Das Hauptziel dieses Projektes ist es, auf der Grundlage des aktuellen, mathematischen Wissensstandes einen Weg aufzuzeigen, wie das Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 optimal verbessert werden kann. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine *optimale* Förderung entlang theoretischer Richtlinien verläuft, die sich niemals analog in die Praxis umsetzen lassen, da sich keine labortechnische, hermetische Situation erzeugen lässt. Infolgedessen ersetze ich das Wort *optimal* durch den Begriff *signifikant*. Als Wegweiser für die Praxis soll die Verbesserung der Kompetenzen Addieren und Subtrahieren durch die Arbeit einem konkreten Förderprogramm erzielt werden. Somit wird das Hauptziel wie folgt formuliert:

Hauptziel

Diese Arbeit zeigt ein Förderprogramm auf, womit die Kompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 signifikant gesteigert werden können.

Bevor ein solches Förderprogramm ins Auge gefasst werden kann, muss – in Anbetracht der diversen ungeklärten, zentralen Begriffe und offenen Frage aus *Kapitel 1.2* – ein theoretisches Fundament erarbeitet werden, hat Begriffsklärung stattzufinden. Im nachfolgenden Kapitel wird dieses Vorhaben ausführlich dargestellt.

2. Theoretische Überlegungen

Die nächsten Unterkapitel haben zum Ziel, Theorien auf Ebene der Mathematik zu erläutern, um daraus essentielle Erkenntnisse für das Projekt abzuleiten. In einem weiteren Schritt wird auf Grundlage der neuen Erkenntnisse die zentrale Fragestellung der Untersuchung formuliert, woraus drei Hypothesen deduziert werden.

2.1 Mathematiktheoretische Grundlagen

Im Folgenden findet eine Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Forschungsstand der Entwicklung des Rechnens statt: Einerseits werden Grundlagenbegriffe definiert, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, andererseits wird ein Modell gesucht, das als Referenz für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen dient. Von diesem Modell ausgehend werden Zusammenhänge zwischen Aufgabenstellungen, Mathematischen Basiskompetenzen und Rechenstrategien verdeutlicht. Hinweise auf Stolpersteine des mathematischen Entwicklungsprozesses ergänzen die theoretischen Grundlagen.

Die Beschreibung eines Förderprogramms, das den aus den theoretischen Überlegungen resultierenden Ansprüchen genügt, bildet den Abschluss dieses Kapitels.

2.1.1 Grundlagenbegriffe

2.1.1.1 Kompetenz

Bereits im Hauptziel wurden die Kompetenzen *addieren* und *subtrahieren* erwähnt, womit der Begriff Kompetenz ein erstes Mal in den Mittelpunkt gerückt wurde. Auch später, im Zusammenhang mit dem Begriff *mathematische Basiskompetenzen*, ist die Rede von einer spezifischen Kompetenz. Wie muss der Begriff *Kompetenz* eingeordnet werden, wenn es etwa darum geht, konkrete Unterschiede zum Begriff *Fertigkeit* zu erläutern? Fritz und Ricken haben eine Antwort auf diese Frage: „Als neuer theoretischer Zugang steht die Idee im Zentrum, Leistungen und Kenntnisse nicht länger nebengeordnet als Einzelleistungen zu betrachten, sondern als Verbund, der in spezifischen Situationen die Bewältigung von Anforderungen und Problemen ermöglicht“ (2009, S. 374). Wir sprechen also von Kompetenz als eine Summe von Fertigkeiten, die auf eine bestimmte, uns nicht unbedingt offenkundige Weise miteinander zusammenhängen.

2.1.1.2 Kompetenzstufen

Sobald (Rechen-)Kompetenzen erfasst oder beurteilt werden sollen, ist ein Schema, eine Einteilung hilfreich, um eine Einstufung der erbrachten Leistungen vorzunehmen. Hierbei bietet sich die Möglichkeit an, Kompetenzstufen zu definieren, denn „der holistische Aufbau der Kompetenzstufen ermöglicht die Abbildung individueller Unterschiede zwischen Kindern nach qualitativen Aspekten. Sind Kompetenzniveaus als Entwicklungsniveaus modelliert, dann ist damit die Annahme verbunden, dass die Individuen die Stufen in dieser Reihenfolge durchlaufen“ (Fritz & Ricken, 2009, S. 376). Um dies zu bewerkstelligen, sind bestimmten Bedingungen zu erfüllen: „Die Voraussetzung für ein solches Kompetenzstufenmodell ist eine gute Theorie über die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in diesem Altersbereich“ (Reiss, Heinze & Pekrun, zit. nach Fritz & Ricken, 2009, S. 376).

Dieses müsste mathematische Basiskompetenzen und eventuell die Rechenkompetenzen addieren und subtrahieren mit einschließen. Erst dann würde sich das Stufenmodell dazu eignen, den Kompetenzstand mehrerer Kinder darin einzuordnen, was in der Praxis ein unverzichtbarer Vorteil wäre, um zum einen die Förderarbeit am richtigen Punkt anzusetzen, zum anderen um den Überblick über die unterschiedlichen Kompetenzstände zu bewahren.

Bei der Suche nach Theorien zu mathematischen Kompetenzstufenmodellen fördert aktuelle Fachliteratur leider eine vernichtende Bestandsaufnahme zu Tage, denn zurzeit „liegt eine allgemeingültige, empirisch gesicherte Theorie *nicht* vor. Bekannt und nachgewiesen ist eine Vielzahl einzelner Aspekte“ (Fritz & Ricken, 2009, S. 376). Diese letzte Aussage weist auf eines der Hauptprobleme hin, die sich stellen und den Anstoss für die Überleitung zum nächsten Kapitel geben.

2.1.2 Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung

In *Kapitel 1.1* werden Kernkompetenzen der Mathematik wahlweise als *Kompetenzen bezüglich spezifischer Elemente der Grundschulmathematik* oder *fertigkeitsspezifische Kenntnisse* umschrieben. In

der aktuellen Fachliteratur finden sich zahlreiche weitere Umschreibungen für Kernkompetenzen der Mathematik. Von einer Vereinheitlichung kann also nicht die Rede sein, weshalb ich mir erlaube, den sinngemäss korrekten Begriff *Mathematische Basiskompetenzen* zu wählen. Immerhin scheint ein mehr oder minder gemeinsamer Konsens über die damit gemeinten mathematischen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu herrschen. Entscheidend ist in erster Linie, auf welche Stufe eines Entwicklungsmodells man sich bezieht, wenn Mathematische Basiskompetenzen beschrieben werden. Vielfach werden dabei Modelle und Theorien von Fuson und Resnick angeführt. Sie gelten – trotz der Hinweise aus *Kapitel 2.1.1.2* auf die fehlende, wissenschaftliche Eindeutigkeit in diesem Bereich – als gut gesicherte, renommierte Theorien, die auf eine breite Akzeptanz stossen.

Diese liegen auch dem Theorieteil des Förderprogramms *Kalkulie* zu Grunde, worin die Entwicklung Mathematischer Basiskompetenzen anschaulich zusammengefasst wird. Zwar haben beispielsweise Weisshaupt und Peucker eine viel ausführlichere Beschreibung der „Entwicklung des Zahlverständnisses als immer komplexere Verbindungen der verschiedenen Bedeutungen der Zahl“ verfasst, die sich ebenfalls auf Arbeiten von Fuson und Resnick bezieht (vgl. Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 58 - 73). Allerdings werden darin Aussagen unzählbarer weiterer Autorinnen und Autoren miteinbezogen, was der Beschreibung eine dermassen starke Feingliederung verschafft, dass sie sich als Grundlage für diese Untersuchung nur bedingt eignet. Die folgende fünfstufige Darstellung (Tabelle 1) soll als kompakte Zusammenfassung des im *Trainingsprogramm Kalkulie* enthaltenen *Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung* verstanden werden (Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, 2008, S. 9 - 19). Die Stufen kennzeichnen „jeweils qualitativ unterschiedliche, aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen ...“ (ebd.).

Tabelle 1: Kompakte Zusammenfassung vom *Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung*

Stufe 1	Seriation: Kinder lernen eine Zahlwortreihe aufzusagen, ohne ein Mengenverständnis entwickelt zu haben.
	Vergleich von Mengen erfolgt über 1-zu-1-Zuordnung.
Stufe 2	Mentaler Zahlenstrahl: Kinder begreifen Zahlwortreihe als feste Abfolge, auf welcher in eine Richtung jede folgende Zahl grösser wird.
Stufe 3	Kardinales Konzept: Zahlen stehen auch für die Anzahl der in ihnen enthaltenen Objekte.
	Kinder verstehen, dass aus einer Gesamtmenge heraus eine Teilmenge bestimmt werden kann.
	Vorgänger und Nachfolger können direkt benannt werden.
Stufe 4	Teile-Ganzes-Konzept: Zahlen enthalten andere Zahlen und können in Teilmengen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden.
	Relationaler Zahlbegriff: Mit einer Zahl kann ein Abschnitt auf dem Zahlenstrahl bezeichnet werden.
	Differenzen zwischen zwei Mengen können quantifiziert werden.
Stufe 5	Teile-Ganzes-Konzept und relationales Zahlenverständnis werden weiter ausgebaut.
	Daraus folgern das Kommutativgesetz und effektive Rechenstrategien.
	Kinder verstehen triadische Strukturen von Additions- und Subtraktionsaufgaben.
	Kinder können von beliebigem Startpunkt aus um eine bestimmte Anzahl weiterzählen.

Das oben aufgeführte Modell ist *ein* Modell von vielen. Es enthält *eine* denkbare Auflistung und Stufen-Einteilung mathematischer Basiskompetenzen. Obwohl sämtliche Stufen aufeinander aufbauen

und demnach für die Entwicklung des Rechnens unabdingbar sind, besetzen einzelne Basiskompetenzen dieses Entwicklungsmodells einen ausserordentlichen Stellenwert. So schreiben u.a. Weisshaupt und Peucker dem Teile-Ganzes-Verständnis eine spezielle Bedeutung zu: „Besonders wichtige Entwicklungsschritte und damit auch mögliche Entwicklungshürden auf dem Weg zum Rechnenlernen sind die Entwicklung des Anzahlverständnisses und darauf basierend die Entwicklung des Teile-Ganzes-Verständnisses“ (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 74). Gerster und Schultz gehen noch einen Schritt weiter, denn ihrer Meinung nach „ist die wichtigste Leistung des Kindes im mathematischen Anfangsunterricht das Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen (Teile-Ganzes-Konzept)“ (zitiert nach Jacobs & Petermann, 2004, S. 201). Krajewski schliesslich weist auch auf die Wichtigkeit früherer Entwicklungsschritte hin: „In mehreren Untersuchungen konnten Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten bis in das Ende der Grundschulzeit hinein vorhergesagt werden, wobei sich das zahlbezogene und mengenbezogene Vorwissen als bester Prädiktor erwies“ (zitiert nach Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 71).

2.1.3 Zusammenhänge zwischen Aufgabenstellungen und mathematischen Basiskompetenzen

Wie aber sehen konkrete (schulische) Aufgabenstellungen aus? Besteht überhaupt die Möglichkeit, jeder der oben beschriebenen Stufen spezifische Aufgaben eindeutig zuzuordnen? Eine Antwort darauf geben Fritz und Ricken: „Niveaustufen lassen sich ... nicht einfach über gelöste sukzessiv schwierigere Aufgaben abbilden. Stattdessen müsste jedes Niveau durch eine Anzahl von Aufgaben repräsentiert werden, die nur dann lösbar sind, wenn ein bestimmtes mathematisches Konzept verfügbar ist“ (2009, S. 377). Eine einzelne Aufgabe ist folglich unausreichend, um die Kompetenzen einer Stufe zu repräsentieren. Vielmehr werden Aufgabensammlungen benötigt. In Anbetracht der unsicheren Forschungslage zu mathematischen Basiskompetenzen im Allgemeinen mag es nicht verwundern, dass kaum Nachweise zu Effektzusammenhängen zwischen spezifischen Aufgaben als Wirkfaktoren einerseits und mathematischen Basiskompetenzen andererseits existieren. „Kontrollgruppengestützte Evaluationen mit dem Kalkulie-Konzept liegen bislang nicht vor“ ist die Bilanz, die Fritz und Ricken vorerst aus ihrem Trainingsprogramm ziehen (2009, S. 394). Wie schon in *Kapitel 2.1.2* angetönt, gibt es lediglich einzelne Aussagen zur Bedeutsamkeit einzelner Kompetenzen, die sich jedoch nicht direkt auf bestimmte Aufgabentypen oder -formate beziehen: Gerlach verweist auf komplexere Beziehungen zwischen mehreren Komponenten: „Erst ... ein Verständnis von Zahlbeziehungen sowohl in ordinalen, kardinalen und relationalen Bedeutungen sowie die Einsicht in Zahlen als gegliederte Quantitäten erlauben ein echtes Verständnis vom Konstruktionsprinzip der Zahlwortreihe und der einzelnen Zahl sowie von Rechenoperationen und deren Beziehungen untereinander ...“ (2007, S. 132). Moser Opitz zeigt Aspekte der Zählkompetenz auf: „Die Studien weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten in ihrer Zählkompetenz beeinträchtigt sind“ (S. 87, 2007). Gerster etwa nennt Kompetenzen, die sich im oben dargestellten Entwicklungsmodell finden, „welche Kinder beim Erlernen des Rechnens überwinden müssen: Der Übergang vom ordinalen zum kardinalen Zahlverständnis, das Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen (Teile-Ganzes-Konzept) ...“ (2009, S. 267).

2.1.4 Zusammenfassende Gedanken zu den Mathematischen Basiskompetenzen

Es existiert keine empirisch gestützte, übergeordnete Theorie von aufeinander aufbauenden, mathematischen Kompetenzen. Gleichwohl präsentiert Gerlach das *Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung*, das sich an bewährte Modelle und Theorien von Fuson und Resnick anlehnt, und dem auf Grund von Vollständigkeit und Prägnanz der Vorzug gegenüber komplizierten Modellen zu geben ist. Innerhalb dieses Modells nimmt das Verstehen des Teile-Ganzes-Konzept eine Sonderstellung ein. Daneben gibt es eine Reihe von Hinweisen, dass echtes Verständnis von Arithmetik wesentlich tiefer greifen muss als das "blosse" Addieren und Subtrahieren von Zahlen. Es geht vielmehr um ein grundlegendes Verständnis von Zahlen und ihrer Beziehungen untereinander.

2.1.5 Rechenstrategien

Das Phänomen der Rechenstrategien ist, ähnlich demjenigen der mathematischen Basiskompetenzen, unzureichend erforscht, obschon etliche Einzelfakten vorhanden sind. Unter diesen Voraussetzungen ist es umso schwieriger, die beiden Begriffe voneinander zu trennen. Eine erste Unterscheidung mathematikspezifischer Strategien findet sich bei Lorenz und Stern. Als *Faktenwissen* bezeichnen sie jegliches (mathematisches) Wissen, das direkt aus dem Gedächtnisspeicher abgerufen wird. Im Gegensatz dazu verstehen sie unter *Prozedurenwissen* die Kenntnis von Methoden, die zur Lösung von mathematischen Problemen verhilft. Mit *Strategiewissen* ist die Fähigkeit gemeint, unter mehreren Methoden die situationsspezifisch geeignete zu wählen (Lorenz; Stern; zitiert nach Gerlach, 2007, S. 114-115). Eine andere Unterscheidung nehmen Gerster und Schultz vor, indem zählende und nicht-zählende Rechenstrategien voneinander abgehoben werden (vgl. Gerster & Schultz, 2004, S. 362), welche gemäss oben stehender Definition dem Prozedurenwissen angehörig sind. *Zählende Rechenstrategien* sind *Alles-zählen* und *Weiterzählen*. Beim Alles-zählen „werden im ersten Schritt die beiden Summanden mit Hilfe von zu zählenden Objekten dargestellt (Zählplättchen, Finger, Zahlwörter). Im zweiten Schritt werden dann alle Objekte von vorn durchgezählt“ (ebd.). Beim Weiterzählen wird „die erste Menge von Objekten (oder Zahlwörtern) nur *einmal* gezählt oder als bereits gezählt aufgefasst. Der zweite Summand gibt dann an, um wie viele Schritte weiterzuzählen ist (vorwärts bzw. rückwärts)“ (ebd.). Bei dieser Strategie nehmen Kinder meist die Finger zur Hilfe. *Nicht-zählende Rechenstrategien* sind von der Bauart her komplizierter, handelt es sich bei ihnen doch um „den jeweiligen Zahlenwerten angepasste flexible Lösungswege“ (Gerster & Schultz, 2004, S. 364). Gerster (ebd.)teilt sie in Grundaufgaben und Ableitungsstrategien ein (Tabelle 2):

Tabelle 2: Grundaufgaben und Ableitungsstrategien

Grundaufgaben	Ableitungsstrategien
<ul style="list-style-type: none"> • Addieren/Subtrahieren der Null, Eins und Zwei • Verdoppeln/Halbieren • Zehnersummen • Zehn als Summand/Subtrahend ("Kraft der Zehn", mit Zehnerportionen rechnen) • "Kraft der Fünf" (mit Fünferportionen rechnen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschaufgaben • Nachbaraufgaben, z. B. das "Verdoppeln plus 1" • Gegensinniges Verändern der Summanden / gleichsinniges Verändern bei Differenzen, z. B. das "Verdoppeln plus 2", verallgemeinert die <i>Kompensation</i>

2.1.6 Zusammenhänge zwischen Rechenstrategien und Mathematischen Basiskompetenzen

In *Kapitel 2.1.2* werden *effektive Rechenstrategien* in Stufe 5 aufgelistet, wohl um den Begriff von den Zählstrategien zu distanzieren. Das Kommutativgesetz – analog der Ableitungsstrategie *Tauschaufgaben* – ist ebenfalls in Stufe 5 enthalten. Augenscheinlich müssen die Rechenstrategien, die sich nach der Definition von Lorenz und Stern dem Prozedurenwissen zuweisen lassen, prinzipiell als *Bestandteil* der mathematischen Basiskompetenzen betrachtet werden. Ob und in welchem Ausmass diese Einordnung für Faktenwissen und Strategiewissen gilt, bleibt vorerst offen. Auf jeden Fall deckt sich diese Feststellung mit der Einschätzung von Fritz und Ricken, dass nicht nur der Schwierigkeitsgrad einer gelösten Aufgabe die Kompetenzen eines Kindes festlegt, sondern es sind „... auch die angewandten Lösungsstrategien Ausdruck unterschiedlicher mathematischer Konzepte Daher ist neben der Lösung von Aufgabentypen zugleich auch die *Strategie* der Kinder zu erfassen, mit der sie die Aufgaben bearbeiten“ (2009, S. 377).

Auf dem aktuellen Theoriestand dieser Arbeit ist evident geworden, dass sich direkte Bezüge zwischen mathematischen Basiskompetenzen und Rechenstrategien nur schwerlich herstellen lassen, da letztere Elemente mathematischer Basiskompetenzen sind. Auf dieser neuen Erkenntnis sind nun jedoch Gründe für die Förderung von Rechenstrategien zeitgleich Argumente, um die mathematischen Basiskompetenzen zu fördern. Die Notwendigkeit, Rechenstrategien aktiv zu fördern, besteht allerdings nur, wenn keine natürliche Entwicklung von Rechenstrategien vorherrscht. Um diesem Gedanken nachzugehen, werden einmal mehr Stimmen aus der Fachliteratur zusammengetragen. Ein unmissverständliches Statement dazu geben Geary und Hoard ab: „Kinder mit Rechenschwierigkeiten entwickeln kaum Abruf- oder Ableitungsstrategien, häufig werden ineffektivere und fehleranfällige Strategien wie das *counting all* auch im Schulalter noch beibehalten“ (Geary & Hoard; zitiert nach Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 71). Gaidoschik (2010, S. 219) hebt den Stellenwert von Rechenstrategien im schulischen Anfangsunterricht hervor, denn „*dass sie wichtig sind und dass ihre Entdeckung deshalb nicht den spontanen Einsichten der Kinder überlassen werden darf, wird freilich ... deutlich zum Ausdruck gebracht*“. Obwohl den Rechenstrategien zahlreiche positive Effekte zugeschrieben werden, sind sie kein Allheilmittel. Und leider auch kein Selbstläufer, wie Krauthausen warnt:

Wesentliche Voraussetzungen für *effektiven* Strategieeinsatz sind Verständnis der Strategie, Wissen über deren sinnvollen Einsatz, Verständnis darüber, was überhaupt als geschickt anzusehen ist (z.B. sinnvolles Vereinfachen von Zahlen zum einfacheren näherungsweise Rechnen) und die Fähigkeit, abzuschätzen, wann mehr oder weniger Genauigkeit für die Zielerreichung erforderlich ist. (Krauthausen; zitiert nach Gerlach, 2007, S. 118)

Gerlach gibt zu bedenken, dass auch unter Strategien unterschiedliche Qualitäten zu finden sind: „Um sinnentleertem Auswendiglernen, der Entwicklung ineffektiver Kompensationsstrategien und uneinsichtiger Regelanwendung vorzubeugen, ist es notwendig, Kindern effektive Prozeduren und deren sinnvollen Einsatz zu vermitteln“ (2007, S.115). Wenn es unter Rechenstrategien ungleiche Qualitäten und Anforderungen zu berücksichtigen gilt, sollen die „vorteilhaften“ von den „ineffektiven“ Rechenstrategien getrennt werden. Ein eminent wichtiger Anhaltspunkt in dieser Angelegenheit liefert Gaidoschik, wenn er beim erschwerten Rechnen lernen auf das *verfestigte zählende Rechnen* verweist: „Als ein wesentliches Merkmal solcher Schwierigkeiten wird von deutschsprachigen AutorInnen überein-

stimmend das „Hängenbleiben“ mancher Kinder an Zählstrategien ... beim Lösen von Plus- und Minusaufgaben genannt (Gerster; Lorenz & Radatz; Gaidoschik; Schipper; Kaufmann & Wessolowski; zitiert nach Gaidoschik, 2010, S. 15).

2.1.7 Zusammenfassende Gedanken zu den Rechenstrategien

Rechenstrategien sind keine Fertigkeiten, die als Ergänzung zu den mathematischen Basiskompetenzen gezählt werden können. Stattdessen werden sie als ein Teil letzterer angesehen. Daneben können Rechenstrategien dem Faktenwissen, Prozedurenwissen oder Strategiewissen zugeordnet werden, wobei dem Prozedurenwissen angehörende Rechenstrategien wiederum in zählende und nicht-zählende Rechenstrategien aufgeteilt werden. Darüber hinaus wird bei den nicht-zählenden Rechenstrategien zwischen Grundaufgaben und Ableitungsstrategien unterschieden. Eine grafische Darstellung hilft, eine Übersicht über die Systematik dieser Komponenten zu verschaffen (Abbildung 1):

Abbildung 1: Grafische Darstellung über die Systematik der Komponenten von Rechenstrategien

Rechenstrategien entwickeln sich nicht zwingend von allein, was eine explizite Förderung notwendig macht. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da sehr grosse Differenzen hinsichtlich der Effektivität der Rechenstrategien bestehen. Zählstrategien gelten als „minderwertig“. In der Tat findet sich zu keinem anderen Thema, worin Rechenstrategien tangiert sind, eine derartige Fülle an Hinweisen, wie zu den zählenden (und nicht-zählenden) Rechenstrategien. Wie gelingt es, sich von Zählstrategien zu lösen und folglich nicht-zählende Rechenstrategien zu beherrschen? Auch weil mit diesem Thema die Entwicklung von additivem und subtraktivem Rechnen angesprochen wird, soll dieser Stolperstein im Prozess des Rechnenlernens im nächsten Kapitel gründlich erläutert werden.

2.1.8 Stolpersteine

Diverse Faktoren wirken auf die Entwicklung Mathematischer Basiskompetenzen hemmend. Deshalb werden sie im Folgenden ausführlich dargestellt.

2.1.8.1 Zählendes Rechnen

Für Gaidoschick (2009) ist die Sache klar: „Ein Kind, das Ende der ersten Schulstufe vorwiegend zählend rechnet, ist nicht deshalb schon „rechenschwach“; aber es läuft Gefahr, unter dem Druck kommender schulischer Anforderungen „rechenschwach“ zu werden“ (S. 170). Worin besteht diese Rechenschwäche? Und an welche schulischen Anforderungen scheitern diese rechenschwachen Kinder? Gaidoschick warnt, dass die mühselige Zählprozedur keine Einsicht in die Beziehung zwischen Aufgabe und Ergebnis entstehen lässt, da das rechnende Kind zu sehr mit dem Zählen selber beschäftigt ist. So wird das Rechnen mit grossen Zahlen bald sehr aufwändig: Es fehlt an Kapazität im Gedächtnisspeicher, um solch komplexe Rechnungen zu bewältigen, umso mehr, da es Zehner-, Hunderter- und Tausenderübergänge zu bewältigen gibt. Des Weiteren fehlt die Zeit, um die Rechnung innert nützlicher Frist auszurechnen (vgl. Gaidoschick, 2009, S. 170).

Die Fertigkeit des Abzählens im Sinne einer Anzahlerfassung ist zwar eine nötige Voraussetzung, um Zahlen als Zusammensetzungen aus anderen Zahlen erfassen zu können (Teile-Ganzes-Konzept). So muss die Zahl 7 auch als Zusammensetzung aus beispielsweise den Zahlen 3 und 4 erfasst werden können, was anfänglich noch durch abzählen geschieht. Spätestens jetzt kann auf das Abzählen verzichtet werden, denn das Verstehen des Teile-Ganzes-Konzept dient wiederum als Grundlage für nicht zählende Rechenstrategien (vgl. Gaidoschick, 2009, S. 172).

Das Teile-Ganzes-Konzept kann – innerhalb des Ablösungsprozesses vom zählenden Rechnen – als Schlüsselstelle verstanden werden. So sagen Resnick und Stern etwa, dass „der Erwerb des Teile-Ganzes-Schemas und seine Anwendung auf quantitative Situationen ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses ist“ (Resnick; Stern; zitiert nach Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 172). Zeitgleich ist gemäss Gaidoschick unbedingt zu verhindern, dass drillartiges Auswendiglernen provoziert wird. Gerade lernschwache Schülerinnen und Schüler büssen diese Vorgehensweise, weil

- sie Lösungen produzieren, ohne Einsicht in die ursprüngliche Problemstellung zu haben,
- sie trotz gewaltigen Übungsaufwands in der Regel nicht alles abspeichern können,
- die Speicherung nicht von langer Dauer ist.

Alternativ ist eine Vernetzung der Aufgaben und Strategien anzustreben, um die Abspeicherung der Unmenge an Einzelfakten bewältigen zu können (vgl. Gaidoschick, 2009, S. 177). Die kontraproduktive Wirkung drillartigen Lernens kann Grube nur bestätigen, denn rechenschwache Kinder haben oft Mühe, einfache Rechnungen mit den zugehörigen Ergebnissen zu verknüpfen (vgl. Grube, 2009, S. 193).

Warum überhaupt entsteht zählendes Rechnen?

„Warum fördert der traditionelle Mathematikunterricht das Rechnen mit Zählstrategien, wenn das von niemandem bestrittene Ziel nicht zählendes Rechnen heisst? Hauptsächlich deshalb, weil explizit ... oder implizit angenommen wird, dass Kinder sich die additiven Grundaufgaben gerade dadurch merken, dass sie sich immer wieder zählend an ihnen ablagern“ (Gaidoschick, 2009, S. 172).

Wie gelingt der Kunstgriff, Lernende zum nicht-zählenden Rechnen hinzuführen?

„Tatsache ist aber, dass zumindest manche Kinder Strategien des nicht zählenden Rechnens nun einmal nur dann entdecken, wenn man sie dabei ein Stück des Weges an die Hand nimmt“ (Gaidoschick, 2009, S. 170). Auch betont Gaidoschick die Wichtigkeit, dass innerhalb des Spannungsfeldes aus Unter- und Überforderung eine neu zu erlernende Rechenstrategie gefunden wird, die für das Kind eine zu bewältigende Herausforderung darstellt. Diese Strategie soll an Aufgaben, die mit zählenden Strategien kaum oder nicht lösbar sind, erprobt und allenfalls verallgemeinert werden. Voraussetzung dafür ist wiederum eine Grundeinsicht in diese Strategie. Dies funktioniert jedoch nur, wenn mit dem Einsatz der neuen Strategie auch ein deutlicher Vorteil auszumachen ist (vgl. Gaidoschick, 2009, S. 173-174). Was die Kernaufgabe der Förderung von nicht zählenden Rechenstrategien angeht, hat Gerster (2009) eine ähnliche Meinung: Möchte die Pädagogin/der Pädagoge also die Rechenstrategien oder, noch allgemeiner gefasst, das mathematische Lernen der Kinder verstehen, hat er vor allem präzise zu beobachten und die kognitiven Anforderungen, die Rechnungen an die Kinder stellen, genau einzuschätzen (vgl. Gerster, 2009, S. 248).

Wie sehen Fördermassnahmen aus, die zu nicht-zählenden Rechenstrategien hinführen sollen?

Für Lorenz ist die Schaffung eines *arithmetischen Netzwerks* zentral, das erreicht wird, indem vielfältige Zahlbeziehungen entwickelt werden. Dies umfasst u.a. die Ausdifferenzierung des Kardinalkonzepts und die Entwicklung des Teile-Ganzes-Konzept (vgl. Lorenz, 2009, S. 234). Ein anderer Aspekt, den Lorenz angibt, ist die *Zahlenrepräsentation*: Bei Kindern mit Rechenschwäche oft verkürzt, wenn beispielshalber die Zahl fünf als das Ergebnis eines Zählvorgangs (was dem kardinalen Zahlenaspekt entspricht) wahrgenommen wird, muss diese in die Länge geführt werden, also als Repräsentation von Zahlen als räumliche Beziehung (Relationalzahlenaspekt), wie dies beim leeren Zahlenstrahl der Fall ist (vgl. Lorenz, 2009, S. 238). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass „bei rechenschwachen Kindern zu diagnostizieren ist, welche verkürzte, entwicklungsunangemessene Repräsentation vorliegt, welche fehlerhaften Verallgemeinerungen vorgenommen beziehungsweise welche Repräsentationsshifts noch nicht ausgeführt wurden“ (Lorenz, 2009, S. 241). Ist dies bekannt, kann der nächste Schritt vorgenommen werden: Der Aufbau eines Repertoires an unterschiedlichen Repräsentationsformaten und die Förderung von Erkennens- und Entscheidungsleistungen, wo, wann und warum welche Rechenstrategie angewendet wird (vgl. Lorenz, 2009, S. 243).

Gerster schliesslich ermutigt die Pädagoginnen und Pädagogen, die Kinder *Rechenoperationen als Ergebnis von Handlungen* an geeigneten Zahlen durchführen zu lassen und „die Kraft der Fünf“ zu betonen. Parallel dazu müssen die *Basisfakten*, wie das kleine 1 plus 1, *automatisiert* werden, wobei auch Gerster betont, wie wichtig das Herstellen von Beziehungen zwischen Zahlensätzen und deren Visualisierung ist (vgl. Gerster, 2009, S. 268).

2.1.8.2 Zusammenfassende Gedanken zum zählenden Rechnen

Das Teile-Ganzes-Konzept verhilft auch bei der Loslösung vom zählenden Rechnen; dessen vollständiger Erwerb ist dafür unentbehrlich. Einige Kinder müssen an das Erlernen neuer Rechenstrategien herangeführt werden. Faktoren, die nicht-zählendes Rechnen begünstigen, sind die Bildung eines a-

rithmetischen Netzwerks, der geübte Umgang mit mehreren Repräsentationsformaten sowie die Vermittlung von Rechenoperationen als Ergebnis von Handlungen. Auch die Automatisierung des kleinen Einspluseins wirkt sich positiv auf die Umstellung auf nicht-zählendes Rechnen aus. Weil dieser Einflussfaktor im Widerspruch zu den bisherigen Erkenntnissen zu stehen scheint, ist er Inhalt des folgenden Kapitels.

2.1.8.3 Automatisierung der Basisfakten vs. drillartiges Auswendiglernen

Wie ist es möglich, dass die Automatisierung von Rechnungen nicht-zählende Rechenstrategien begünstigt, obwohl Gaidoschik in *Kapitel 2.1.8.1* vom drillartigen Auswendiglernen abrät? Schipper setzt sich für die Automatisierung ab dem ersten Schuljahr ein: „Am Ende des ersten Schuljahres sollten möglichst alle Kinder alle Additions- und Subtraktionsaufgaben im ZR bis 10 ... auswendig wissen“ (Schipper; zitiert nach Gaidoschik, 2010, S. 167). Paradoxerweise macht sich Gaidoschik selbst für dasselbe Ziel stark. Auf die Frage, ob die Automatisierung von Additions- und Subtraktionsrechnungen im Zahlenraum bis 20 Sinn macht, antwortet er mit den Worten: „Die Frage scheint so überflüssig wie die, ob Kinder lesen und schreiben lernen sollen ..., weil längst von allen Seiten mit einem klaren 'Ja!' beantwortet“ (2010, S. 167). Zu erklären ist dieser vermeintliche Widerspruch mit einigen Voraussetzungen, welche von fachlicher Seite eingefordert werden. Krauthausen fordert, dass elementare Kompetenzen wie das kleine 1 plus 1 reflexartig aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann (vgl. Krauthausen, 2009, S. 103). Daran angeknüpft ist die Bedingung, dass der Automatisierungsphase eine Grundlegungsphase vorausgeht: „In der Grundlegungsphase erarbeiten die Kinder, gestützt auf konkrete Materialien, eine Einsichtsgrundlage und solide Zahlvorstellungen“ (Krauthausen, 2009, S. 104). In der Automatisierungsphase werden die externen Hilfen zunehmend reduziert und eine Zunahme der Geschwindigkeit wird angestrebt. Unterstützung erhält Krauthausen von Gerster und Schultz (Gerster & Schultz; zitiert nach Jacobs und Petermann, 2004, S. 201): „Die Automatisierung der Basisfakten soll sich ergeben aus einsichtigem Herstellen von Beziehungen zwischen Zahlensätzen, die anhand visueller Vorstellungen bei geeignet gegliederten Quantitäten entwickelt werden, also nicht durch mechanisches Auswendiglernen.“

2.1.8.4 Rechenschwäche

Eine ausgewiesene Rechenschwäche erschwert das Rechnen lernen erheblich. Deshalb müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, um rechenschwachen Kindern den Lernprozess zu erleichtern. Um diese Kinder innerhalb einer Gruppe ausfindig zu machen, hilft eine Definition des Begriffs *Rechenschwäche*. Es existieren mehrere Begriffe, die in der Fachliteratur mit dem Begriff Rechenschwäche mehr oder weniger gleichgesetzt sind, etwa Rechenstörung oder Dyskalkulie. Im Folgenden werde ich den Begriff Rechenschwäche benutzen. Definitionen des Begriffes *Rechenschwäche* gibt es zahlreiche. Eine sehr gut verständliche, allgemein gefasste Definition stammt von Jacobs und Petermann (2003): „Nach dem ICD-10 liegt eine Rechenstörung (...) dann vor, wenn das Defizit nicht nur durch eine allgemeine Intelligenzminderung erklärbar ist. Betroffen sind vorwiegend die einfachen Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division), weniger die höheren mathemati-

schen Fähigkeiten (...)“ (S. 197). Wem diese Variante nicht konkret genug ist, hilft vielleicht folgende Definition der gleichen Autoren (2003) weiter: „Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:

- beim standardisierten Rechentest wird ein Prozentrang von etwa 10 oder weniger erreicht,
- der Intelligenzquotient fällt nicht kleiner als 70 aus“ (S. 197).

Die Spezifizierung des Phänomens Rechenschwäche nach anschaulichen Merkmalen, die keines separaten Tests bedürfen, sondern im (alltäglichen) Unterricht beobachtet werden können, macht es besser fassbar. Weil der Fokus der Fragestellung auf das Rechnen gesetzt ist, suchen wir als nächstes nach einer Liste Merkmalen, die sich für das Erlernen des Rechnens als unvorteilhaft herausstellten, wie sie beispielsweise Gerster und Schultz liefern (Gerster & Schultz; zitiert nach Jacobs & Petermann, 2004, S. 201):

- einseitiges Zahlverständnis (Zahlen nur als Positionen oder Anfangsstücke in der Reihe der Zählwörter und damit auch fehlendes Verständnis des Zehnersystems),
- einseitiges Operationsverständnis (Rechnen als Schritte auf der Zählwörterreihe und damit zählendes Rechnen) und als Folge davon
- fehlende Automatisierung der Basisfakten.

Welche konkreten Fördermassnahmen lassen sich daraus ableiten? Auch darauf haben Gerster und Schultz eine Antwort (Gerster & Schultz; zitiert nach Jacobs und Petermann, 2004, S. 201):

- Die wichtigste Leistung des Kindes im mathematischen Anfangsunterricht ist das Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen (Teile-Ganzes-Konzept). Dieses Zahlverständnis kann erarbeitet werden mit Hilfe der Darstellung von Zahlen als geeignet gegliederte Quantitäten
- Für das Erlernen effizienter, nicht zählender Rechenstrategien sind das Rechnen mit 5er- und 10-er Portionen sowie das Verdoppeln und Halbieren von besonderer Bedeutung.
- Die Automatisierung der Basisfakten soll sich ergeben aus einsichtigem Herstellen von Beziehungen zwischen Zahlensätzen, die anhand visueller Vorstellungen bei geeignet gegliederten Quantitäten entwickelt werden, also nicht durch mechanisches Auswendiglernen.

Schliesslich ist zu bedenken, dass aus systemischer Perspektive im Zusammenhang mit Rechenschwäche auch zahlreiche andere Faktoren als Verursacher in Frage kommen, u.a. „die Beachtung psychosozialer Umstände, wie innerfamiliären Konflikten (etwa Hausaufgabenkonflikten), der Erziehungsverhalten der Eltern und den schulischen Verhältnissen“... (Jacobs & Petermann, 2003, S. 198).

Ein letztes Augenmerk gilt der oft gestellten Forderung, Kinder Mathematik erleben zu lassen:

„Rechenoperationen sollen sie sich vorstellen als (statisches) Ergebnis von *Handlungen* an geeignet gegliederten Quantitäten (nicht nur als Anweisungen für die Durchführung aufeinanderfolgender Zahlvorgänge)“ (Gerster, 2009, S. 268, in Handbuch). Fritz und Ricken unterstützen diese Meinung, indem sie darauf hinweisen, „dass Additionen und Subtraktionen als Additions- und Subtraktions*handlungen* zu verstehen sind, die einer bestimmten Handlungssequenz folgen: Ausgangszustand – Veränderung – Endzustand“ (2009, S. 389).

2.1.8.5 Zusammenfassende Gedanken zur Rechenschwäche

Rechenschwäche ist eine Zuschreibung, die auf verschiedenste Weise definiert wird. Genauso liegen auch mehrere Begriffe vor, die allesamt eine suboptimale Entwicklung des Rechnenlernens bezeichnen. Empfohlene Fördermassnahmen entsprechen grundsätzlich den Erkenntnissen aus vorhergehenden Kapiteln zur generellen Förderung mathematischer Kompetenzen und bieten keinen Raum für neue Einsichten. Was aber sind realistische Ziele für rechenschwache Kinder? Im Endeffekt wird ein Minimalziel angestrebt: „Jedes Kind soll zu jeder Grundoperation über mindestens eine nicht zählende Lösungsstrategie verfügen. Trotzdem sollen mehrere nicht zählende Lösungsstrategien aufgezeigt werden, damit sich jedes Kind eine geeignete aussuchen kann“ (Gaidoschick, 2009, S. 17).

2.1.9 Förderprogramm Kalkulie

Um dem in *Kapitel 1.2* verlangten Anspruch auf Effektivität gerecht zu werden, braucht es mehr als lediglich eine lose Zusammenstellung von „altbewährten“ Aufgabenstellungen, wie sie im Schulunterricht wohl noch in ausnehmendem Masse vorzufinden ist. Moser Opitz Plädoyer drückt genau aus, was damit gemeint ist, wenn sie hinweist, „darauf zu achten, dass die zur Verfügung gestellten Instrumente bestimmte Anforderungen erfüllen: sie müssen theoriegeleitet, fachlich abgestützt, didaktisch durchdacht, bezüglich Darstellung von Aufgaben kontrolliert und wenn möglich empirisch überprüft sein“ (Moser Opitz, 2009, S. 304). Ich teile diese Ansicht, dass Methoden, die zur Steigerung von mathematischen Basiskompetenzen beitragen sollen, gewisse Anforderungen zu erfüllen haben, die weit über ihre vermutete Begünstigung von Rechnen hinausgehen: Insbesondere soll transparent werden, *welche* – möglicherweise latente – Rechenkompetenz durch eine Aufgabenstellung im Speziellen gefördert wird. Ein solch ambitioniertes Vorhaben kann von Klassenlehrpersonen, denen vertiefte Kenntnisse dieser Materie fehlen, kaum umgesetzt werden. Professionelle und zielgerichtete Förderarbeit jedoch hat sich diesen Qualitätsansprüchen zu fügen.

Nach Sichtung zahlreicher Förderprogramme bin ich auf das *Trainingsprogramm Kalkulie* gestossen, das bereits in *Kapitel 2.1.2* erwähnt wurde. Es besteht im Wesentlichen aus einer gegliederten Sammlung von Aufgaben mit dazugehörigen Förderhinweisen, theoretischen Ausführungen, einem Diagnosetool und visuellen Unterstützungsmaterialien. Kein anderes der gesichteten Förderprogramme vereint eine vergleichbare Zahl an Voraussetzungen, die im Zuge der bisherigen theoretischen Ausführungen für eine optimale Förderung bedeutungsvoll sind:

- Das Hauptargument, das für den Einsatz von *Trainingsprogramm Kalkulie* spricht, ist die Einbindung des *Modells der mathematischen Kompetenzentwicklung* in dessen Programmstruktur. Dies schafft eine Vernetzung zwischen sämtlichen Aufgaben, dem Diagnosetool und den visuellen Unterstützungsmaterialien.
- Besonders vorteilhaft ist diese Vereinheitlichung, wenn mehrere Schülerinnen und Schüler zugleich auf mehreren Niveaus arbeiten. Denn ist das Konzept des Modells einmal verinnerlicht, kann der aktuelle, individuelle Stand der Schülerinnen und Schüler relative schnell bestimmt werden, woraus sich weitere Fördermassnahmen schlussfolgern lassen: Die übergreifende Konzeptstruktur vereinfacht die Übersicht über die situativ erforderlichen Aufgabenstellungen.

- Die äusserst umfangreiche Aufgabensammlung inkludiert die Förderung Basiskompetenzen, die bis weit in die Vorschulzeit reichen. Zudem werden die Basiskompetenzen sehr fein in den Aufgaben aufgegliedert.
- Dem für das tiefere Verständnis von Mathematik so bedeutende Teile-Ganzes-Konzept, dessen Stellenwert bereits mehrfach hervorgehoben wurde, widmet das Förderprogramm einen grossen Teil seiner Aufgaben.
- Sämtliche in *Kapitel 2.1.5* aufgelisteten nicht-zählende Rechenstrategien fanden Eingang in das Förderprogramm
- Das Förderprogramm endet mit Aufgaben zur Automatisierung der Basisfakten.
- Auch dem Aufruf zur Vermittlung von Rechenoperationen als Handlungen aus *Kapitel 2.1.8.4* wird Folge geleistet: „Wesentlich ist ... nicht eine bestimmte Abfolge von Darstellungen, sondern ... die begleitende bedeutungsgebende geistige Bearbeitung der eigentlichen mathematischen Handlungen“ (Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, 2008, S. 26). Dem Appell wird nachgekommen, indem beispielsweise zahlreiche Sachaufgaben, an denen mathematische Inhalte erlernt oder geübt werden können, im Programm integriert sind. Ausserdem unterstützen visuelle Materialien den Lern- und Übungsprozess.
- Wenn ein Kind eine Aufgabe nicht sogleich verstanden hat, stehen Wiederholungsaufgaben bereit: „Jeder Baustein des Trainingsprogramms besteht aus einem Erarbeitungsteil und einem Übungsteil. Der Übungsteil enthält strukturgleich Aufgaben zum Erarbeitungsteil, die dann genutzt werden, wenn das Kind mit den Aufgaben des Erarbeitungsteils noch Schwierigkeiten hat und offensichtlich weiterer Übungsaufgaben bedarf“ (Gerlach et al., 2008, S. 9). Zu jeder Aufgabe aus dem Erarbeitungsteil sind die gängigsten Lösungsstrategien aufgeführt.
- Bei erweiterten Aufgaben wird der Zahlenraum bewusst nicht limitiert bzw. nach oben offen gelassen, um auch starken Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, auf ihrem individuellen Stand zu rechnen. Bei der Mehrheit der Aufgaben jedoch bewegen sich die Lernenden im Zahlenraum bis 20, was rechenschwachen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt.
- Das Diagnosetool ist in seiner Art mit dem in *Kapitel 2.1.1.2* geforderten Kompetenzstufenraster vergleichbar.
- Die Wahl der Lernform wird offen gelassen, denn es können sowohl übernehmend-einsichtsvolle als auch autonom-entdeckende Lernformen situativ optimal sein. Ausgenommen von der freien Wahl der Lernform ist die Vermittlung der (Rechen-)Strategien, wo explizite Erläuterungen und Anweisungen vorgegeben sind (Gerlach et al, 2008, S. 27).

2.2 Fragestellung

Auf Basis des Wissenszuwachses aus dem vorhergehenden Kapitel ist es nun möglich, aus dem Hauptziel eine präzise Fragestellung zu formulieren. Die nun verfügbaren Mathematiktheoretischen Grundlagen schaffen Klärung hinsichtlich der Frage, nach welcher Priorität die für das Projekt essentiellen Komponenten zu ordnen seien. Zentrale Begriffe sind dabei die Steigerung von Rechenkompetenzen (addieren und subtrahieren im Zahlenraum bis 100) und das Modell der mathematischen Kom-

petenzentwicklung mit den darin enthaltenen mathematischen Basiskompetenzen bzw. Rechenstrategien. Mit dem Hauptziel im Fokus konstruiere ich aus diesen Begriffen die diesem Forschungsprojekt zu Grunde liegende Fragestellung:

Fragestellung

Wie stark verändern sich die Kompetenzen in der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 in Folge einer umfassenden Förderung mathematischer Basiskompetenzen, welches die Förderung von Rechenstrategien ins Zentrum rückt?

Aus der Fragestellung werden nun in einem weiteren Schritt konkrete, überprüfbare Hypothesen abgeleitet, die am Ende dieses Projektes bestätigt oder widerlegt werden sollen.

2.2.1 Hypothesen

Die drei nachfolgend dargestellten Hypothesen entspringen dem Gedankengut der Fragestellung. Die Überlegungen, die zu ihrer finalen Fassung führten, sollen transparent gemacht werden.

2.2.1.1 Hypothese 1

Das *Trainingsprogramm Kalkulie* eignet sich ausgesprochen gut für die in der Fragestellung erwähnten Förderung. Dies ist Anlass genug, seine Effektivität in der folgenden Untersuchung unter Beweis zu stellen. Der allgemeine Zusammenhang zwischen der Förderdauer einer Kompetenz und der Verbesserung dieser Kompetenz ist offensichtlich. Als Konsequenz rückt die Frage nach der Förderdauer in diesem Projekt in den Vordergrund. Diese wird entscheidend durch die Zeit, welche laut offiziellen Richtlinien für diese Masterarbeit gewährt wird, eingeschränkt. Unter den Informationen zum Konzept von *Trainingsprogramm Kalkulie* existieren keinerlei Empfehlungen zur konkreten Förderdauer, jedoch wird betont, dass „mit einer längerfristigen Unterstützung und Begleitung gerechnet werden muss“ (Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, 2008, S. 9). Um für die Hypothese dennoch ungefähre Angaben zur Förderdauer machen zu können, ist ein Mindestwert erforderlich. Dabei helfen einige Berechnungen: Auf der Primarstufe gehen wir von einer mittleren Lektionszahl von 4 bis 5 Lektionen Mathematikunterricht pro Woche aus. In der Praxis ziehen es Lehrpersonen womöglich vor, an mehreren mathematischen Themen parallel zu arbeiten. Deshalb soll die Mindestzahl an den Förderlektionen, die in diesem Projekt durchgeführt werden, bei 2 bis 3 Wochenlektionen liegen. Weiters soll in Betracht gezogen werden, dass sich die Fördersequenz innert eines Quartals durchführen lässt und weshalb ein Zeitraum von 8 Wochen als Ausgangslage dienen soll. Im Falle eines Worst-Case-Szenarios berechnet sich die Förderdauer an Hand einer 8-wöchigen Fördersequenz mit 2 Wochenlektionen, was einem Mindestwert von 16 Förderlektionen entspricht.

Trotz dieser sehr eingeschränkten Anzahl an Förderlektionen erwarte ich eine bedeutsame Steigerung der mathematischen Basiskompetenzen. Zu begründen ist diese Haltung durch die äusserst gezielte und dementsprechend effektive Förderarbeit, welche sich aus der differenzierten Erfassung des aktuellen Standes und der passgenauen Zusammenstellung des Förderprogramms ergeben soll.

Unbeantwortet bleibt die Frage, ab wann eine Steigerung als bedeutsam angesehen werden kann.

Wenn davon auszugehen ist, dass sich die mathematischen Basiskompetenzen (und in der Folge auch die additiven und subtraktiven Rechenkompetenzen) von Kindern im vorgegebenen Zeitraum der 16 Förderlektionen auch unabhängig vom Förderprogramm steigern, kann lediglich der *Vergleich* der Steigerungen zwischen zwei Gruppen eine verhältnismässig verlässliche Aussage zur Signifikanz der Steigerung liefern. Dies bedeutet, dass während dem Zeitraum der Förderlektionen zwei Gruppen beobachtet werden müssen, wovon nur eine am Förderprogramm arbeitet.

Ethisch-moralische Prinzipien werden dadurch nicht verletzt, da die geförderten Klasse keinen *zusätzlich* Unterricht erhält bzw. für Klasse B keine Lektionen entfallen. Ausserdem arbeitet der Untersuchungsleiter fernab des Projektes nicht regulär mit diesen Klassen zusammen. Der Gedanke des Leistungsvergleichs beider Klassen wird in *Kapitel 3.2* erneut aufgegriffen. Als Folge der bisherigen Erläuterungen liest sich Hypothese 1 folgendermassen:

Hypothese 1

Es wird angenommen, dass die Förderung der Vergleichsgruppe durch das *Trainingsprogramm Kalkulie* mit einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen ausreicht, um – im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine Förderung erhält – signifikante Steigerungen in den Kompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 zu erzielen.

2.2.1.2 Hypothese 2

Das in *Kapitel 1.1* aufgeführte Zitat von Renkl lässt vermuten, dass Schülerinnen und Schüler, deren Kompetenzstand vergleichsweise tief ausfällt, grundsätzlich kleinere Fortschritte machen als Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Kompetenzstand, wenn sie identische Förderung erhalten. In Bezug auf Hypothese 1 wird den kompetenzschwächeren Gruppenmitgliedern eine geringfügigere Steigerung zugeschrieben als den kompetenzstärkeren Gruppenmitgliedern. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich alle Gruppenmitglieder im selben Fördersetting befinden. Hypothese 2 richtet sich nach folgender Formulierung:

Hypothese 2

Es wird angenommen, dass innerhalb einer Gruppe, welche identische Förderung durch das *Trainingsprogramm Kalkulie* während einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen erhält, die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – schwächeren Gruppenhälfte tiefer ausfällt als die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – stärkeren Gruppenhälfte.

2.2.1.3 Hypothese 3

Prinzipiell wurde *Trainingsprogramm Kalkulie* für die Einzel- oder allenfalls Kleingruppenförderung konzipiert (vgl. Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, 2008, S. 29) – der Einsatz in einer Regelklasse ist demnach nicht vorgesehen. Trotzdem soll es eben diesen Anspruch erfüllen: In der folgenden Untersuchung ist sein Einsatz in einer Regelklasse geplant. Dies setzt selbstverständlich spezifische An-

passungen voraus. Der regelmässige Einsatz im Unterricht wird zeigen, ob sich Kalkulie als Regelklassen konformes Instrument erweist. Dabei wird angenommen, dass Regelklassenlehrpersonen – unter Berücksichtigung der zeitlichen Ressourcen – die Kinder bei der Arbeit am Förderprogramm zu begleiten vermögen. Der Begriff zeitlichen Ressourcen ist in diesem Zusammenhang folgendermassen zu verstehen: Die Durchführung des Programms lässt sich im Regelklassenunterricht von einer Lehrperson so organisieren, dass alle Kinder auf ihrem Niveau arbeiten können. So wird der Anspruch auf individuelle Arbeit erfüllt. Meyer gibt dafür folgenden Indikator an: „Die Schüler arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben und kommen im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut voran“ (Meyer, 2010, S. 99). Grundlage für die Überprüfung dieser Hypothese ist eine signifikante Steigerung im Sinne von Hypothese 1, denn davon lässt sich Meyers Indikator ableiten: Wenn ein Kind gut vorankommt, entwickelt es folglich seine durch die Aufgaben trainierten Kompetenzen signifikant positiv. Um die Tauglichkeit des Trainingsprogramms unter Beweis zu stellen, wird gefordert, dass *alle* damit geförderten Schülerinnen und Schüler bedeutsame Fortschritte verzeichnen. Hypothese 3 lautet demnach wie folgt:

Hypothese 3

Es wird angenommen, dass sich das Trainingsprogramm Kalkulie im Rahmen eines Regelklassenunterrichts so durchführen lässt, dass alle Schülerinnen und Schüler der geförderten Klasse signifikante Fortschritte in den Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 machen.

3. Forschungsdesign

Nachdem die Projektziele festgesetzt wurden, eine Vertiefung in theoretische Grundlagen stattgefunden hat und Hypothesen gebildet wurden, gilt das Augenmerk nun dem Forschungsdesign des Projektes: Passende Forschungsstrategien, -methoden, und -instrumente werden ausgewählt und die Stichprobe sowie die Zielgruppe beschrieben, während parallel dazu ein Projektplan Gestalt annimmt.

3.1 Forschungstheoretische Grundlagen

Nachfolgend werden zwei Komponenten, die zur Steigerung von Forschungsqualität beitragen, aufgeführt.

3.1.1 Gütekriterien empirischer Forschung

Die Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität dienen aus empirischer Sicht der Qualitätssicherung des Projektes. Ihr Zweck ist die „Hinzuziehung alternativer Perspektiven“, wie Altrichter und Posch treffend formulieren (2007, S. 117). Sie beschreiben die Funktion der Gütekriterien wie folgt (ebd.):

- Forschung ist *objektiv*, wenn von zwei unterschiedlichen Beobachterinnen/Beobachtern ein identisches Phänomen festgestellt wird.
- Forschung ist *reliabel*, wenn dasselbe Phänomen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet wird.

- Forschung ist *valid*, wenn tatsächlich das erforscht wurde, was im Sinne der ursprünglichen Forschungsintention lag.

3.1.2 Triangulation

Altrichter und Posch verweisen auf die Triangulation als unverzichtbare Methode zur Gewährleistung der Forschungsqualität (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-179). Unter Triangulation verstehen sie

1) eine Methodenkombination zu einer identischen Situation, wobei die Datensammlung zur untersuchten Situation aus wenigstens zwei verschiedenen Quellen stattfinden soll.

2) Eine Ausgestaltung der Triangulation durch Erhebung der Beobachtungen setzt wenigstens zwei Beteiligten(-gruppen) voraus (Abbildung 2).

Mein Projekt weist diesen Aspekt durch unterschiedliche Datenerhebungen sowie Rückmeldungen unterschiedlicher Beteiligter auf.

Abbildung 2: Triangulationen

3.2 Forschungsstrategie

Die Wahl der Forschungsstrategie wird begründet und einzelne Variablen ausführlich erläutert.

3.2.1 Das Quasi-Experiment

Im Rahmen dieser Masterthese ist die Durchführung eines Quasi-Experimentes nach Lewin vorgesehen: Diese Form einer empirischen Untersuchung steht in einem realistischen Verhältnis zum zeitlichen Umfang und der zur Verfügung stehenden Zielgruppe (vgl. Barth, 2010, S. 4). Man spricht von experimentellen Versuchsdesigns, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind (Barth, 2010, S. 5): „Es werden mindestens zwei experimentelle Gruppen gebildet, die Versuchspersonen werden den

experimentellen Gruppen nach einem Zufallsverfahren zugewiesen (Randomisierung), die unabhängige Variable (treatment) wird vom Forscher 'manipuliert'. Ein Begriff, auf den an dieser Stelle eingegangen werden muss, ist die unabhängige Variable, die im nachfolgenden Kapitel gesondert erläutert wird: In Lewins Experiment entsprach die unabhängige Variable unterschiedlichen Erziehungsstilen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg auf drei Gruppen angewandt wurde. Die unabhängige Variable kann offenbar von einer beliebigen, im vornherein festgesetzten Komponente der Untersuchung besetzt werden. Essentiell ist, dass alle übrigen Komponenten der Untersuchung so gut wie möglich kontrolliert werden. Nur auf diese Weise können die Untersuchungsergebnisse dem Gütekriterium Validität entsprechen.

Das Quasi-Experiment unterscheidet sich vom "klassischen" experimentellen Design durch eine weniger strikte Umsetzung der drei Bedingungen: „Quasi-Experimente sind (...) in der Hauptsache Experimente ohne Randomisierung“ (ebd.). Begründet wird dieser Umstand dadurch, dass „bei der Untersuchung von Effekten pädagogischer (...) Massnahmen eine Zufallsaufteilung von Untersuchungspersonen auf die einzelnen Versuchsgruppen oftmals nicht möglich ist“ (Barth, 2010, S. 6). Im Gegenzug zur Vernachlässigung der Randomisierung ergibt sich für die Forschungsarbeit ein Problem: „Die Beobachtungen der abhängigen Variable können nicht nur im Zusammenhang mit der Wirkung des Treatments stehen, sondern zusätzlich auch mit den nicht gleichartig zusammengesetzten Versuchsgruppen“ (ebd.). Ein Mittel, um diesen Effekte entgegenzusteuern, ist der Einbezug der Vorher-Messung, was der Untersuchung den Charakter einer Längsschnittuntersuchung gibt. Deren Funktion wird in einer graphischen Darstellung verdeutlicht (Abbildung 3).

Abbildung 3: Quasi-Experiment

Die Vorher-Messungen beider Gruppen (O1 und O3) würden im Fall einer Randomisierung Werte ergeben, die sich stark annähern. Fehlt die Randomisierung, können a priori sehr deutliche Unterschiede existieren. Diese unerwünschte Ausgangslage wird durch Vorher-Nachher-Messungen (O1 verglichen mit O2 bzw. O3 verglichen mit O4) ein Stück weit ausgeglichen: Die jeweilige *Unterschiede* der abhängigen Variablen beider Gruppen kann verglichen werden, was scheinbar den Vorteil bietet, nicht kalkulierte Begleiteffekte zu kontrollieren.

Dabei erliegt man jedoch einer Täuschung, denn letztendlich können die Einflüsse der Begleiteffekte nicht von den Effekten des Treatments trennscharf isoliert werden. Daraus wiederum ergibt sich, dass

jede Hypothese im Zusammenhang mit einem Quasi-Experiment nur bedingt valide ist, denn darin beschriebene Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind nicht linear. Dennoch können die Untersuchungsergebnisse trotz dieser Einschränkungen wichtige Rückschlüsse auf die Effektivität eines Förderprogramms gezogen werden. Ein Wert, der nicht zu verkennen ist.

Im konkreten Fall dieser Untersuchung liegt der Hauptgrund für das Entfallen der dritten Bedingung bei den organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten: Die beiden Klassen können stundenplantechnisch nicht während der mir zur Verfügung stehenden Zeitgefäße in neu geordneten Gruppen unterrichtet werden. Durch das Fehlen der Randomisierung entstehen höchstwahrscheinlich unbekannte Variableneffekte, die Einflüsse auf die gesamte Untersuchung haben werden. Dieser Problematik kann teilweise durch den Charakter der Längsschnittuntersuchung entgegengewirkt werden, weil durch das Festlegen zweier Messpunkte Veränderungen jeglicher Art innerhalb der Untersuchungszeit festgestellt werden können. Ausserdem bietet die Gegenüberstellung der Daten beider Klassen Anlass zur Diskussion von signifikanten Abweichungen. Ein weiterer Eingriff zur Kompensation der fehlenden Randomisierung würde sich durch ein Gruppen-Matching ergeben. Bei diesem Verfahren würden jedem Kind der einen Klasse ein Kind der anderen Klasse zugeteilt werden, wobei sich die beiden Lernenden hinsichtlich verschiedener relevanter Merkmale ähneln. Denkbare Merkmale wären etwa Basiskompetenzen, Sprachkenntnisse oder Geschlecht. Allerdings übersteigt der mit dem Gruppen-Matching verbundene Aufwand den zeitlichen Rahmen dieser Untersuchung (vgl. Barth, 2010, S. 4ff.).

3.2.2 Umfassende Förderung mathematischer Basiskompetenzen als abhängige Variable

In Anlehnung an die in *Kapitel 1.3* formulierte Fragestellung besteht die Grundidee der Untersuchung darin, die Versuchsgruppe an Stelle von "konventionellem" Mathematikunterricht – wie ihn die Kontrollgruppe erlebt – eine massgeschneiderte Förderung von mathematischen Basiskompetenzen durchlaufen zu lassen. Dies geschieht mit Hilfe des Trainingsprogramms Kalkulie, worin sich die aus dem Theorieteil gewonnenen Erkenntnisse kumulieren. Demzufolge ist die Förderung an Hand des Förderprogramms der abhängigen Variablen gleichzusetzen. Dabei soll angemerkt sein, dass die Förderlektionen kompensatorisch für reguläre Mathematiklektionen eingesetzt werden; die Anzahl Mathematiklektionen beider Gruppen wird durch den Untersuchungsleiter nicht verändert, unterliegt allerdings nicht kontrollierbaren, potenziellen Schwankungen im Ermessensspielraum der Klassenlehrerinnen. Das nächste Kapitel befasst sich mit weiteren Faktoren, die als unkontrollierte Variablen identifiziert werden müssen.

3.3 Forschungsmethoden

Zwei Tests dienen in dieser Untersuchung der strukturierten Beobachtung. Ein weiteres Element, aus dem Daten gewonnen werden, sind Fragebögen. Das Führen von Förder-Checklisten hilft, aus der direkten Prozessbeobachtung Hinweise auf den finalen Stand der mathematischen Basiskompetenzen zu Beginn und am Ende der Durchführung zu geben.

3.3.1 Quantitative und Qualitative Datenerhebung

Die Schnittstelle zwischen den aktuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schülern und den ersten Förderaufgaben hat so nahtlos wie möglich zu sein. Sobald das Förderprogramm läuft, ist eine Grobjustierung des Kompetenzstandes eines Kindes durchaus denkbar. Freilich ist es aus Zeitgründen von Vorteil, wenn auf diese Notwendigkeit verzichtet werden kann. Je besser der aktuelle Stand mathematischer Basiskompetenzen eines jeden Probanden erfasst wird, desto passender kann das individuelle Förderprogramm abgestimmt werden. Der Einsatz eines quantitativen als auch qualitativen Erhebungsinstrumentes soll Garant für eine differenzierte Erfassung sein. Unterstützt wird diese Meinung von Moser Opitz: „Eine Reihe von Autorinnen und Autoren versucht, Probleme beim Mathematiklernen als einen Leistungsrückstand mit einem bestimmten Ausmass zu beschreiben. Dies wird einerseits quantitativ, andererseits aber insbesondere qualitativ und unter Bezug auf den mathematischen Gegenstand gemacht“ (2009, S. 291). Obschon auch eine qualitative Datenerhebung zu Beginn des Projektes stattfinden wird, fusst die *Datenauswertung* zur Verifizierung bzw. Falsifizierung der Hypothesen auf dem Vergleich quantitativen Datenmaterials: Nur das quantitative Erhebungsinstrument wird an beiden Messpunkte der Längsschnittuntersuchung eingesetzt. Der Vergleich der dabei gesammelten Daten ist es, der relevante Ergebnisse liefert.

Die quantitative Datenerhebung sollt vor der qualitativen Datenerhebung abgeschlossen sein. So blieb genug Zeit, um auf eine potenzielle Absenz von Probanden mit einem Ersatztermin zu reagieren. Da die Probandenzahl ohnehin sehr klein ist, sollte unter allen Umständen verhindert werden, dass sie noch stärker vermindert wird – auch weil die quantitativen Daten als Grundlage für die Auswertung dienen. Ein weiterer Grund, der für diese Anordnung der Testdurchführung spricht, sind die Informationen, die aus Teil A des quantitativen Tests ersichtlich werden. Sie liefern unter Umständen Hinweise für die Vorbereitung und Modifikation der qualitativen Datenerhebung, deren Durchführung wesentlich schwieriger zu bewerkstelligen ist.

3.3.2 Fragebögen

Zur Ermittlung der Lernfortschritte aus Sicht der Klassenlehrerinnen konstruierte ich Fragebögen, die zu Beginn und Ende der Durchführung von ihnen ausgefüllt wurden.

3.3.4 Unstrukturierte Beobachtung in Form einer Förder-Checkliste

Während des Förderprozesses können spontane Beobachtungen zum aktuellen Stand der Kinder auf einer dem *Trainingsprogramm Kalkulie* beiliegenden Checkliste festgehalten werden (siehe Anhang).

3.4 Forschungsinstrumente

„Diagnostische Aufgaben müssen so gestaltet sein, dass sie unabhängig vom verwendeten Schulbuch und unabhängig von der Kenntnis von besonderen Darstellungsformen und Arbeitsmitteln lösbar sind. Ausgenommen sind die konventionellen mathematischen Veranschaulichungen wie der Zahlenstrahl, die Hundertertafel oder die Stellentafel, welche Grundideen der Arithmetik darstellen (...)“ (Moser Opitz, 2009, S. 297). Ursprünglicher Zweck beider Tests ist auch die Diagnostizierung von Rechen-

schwäche. Wie verhält es sich mit der visuellen Gestaltung der dort verwendeten Testaufgaben? Beide Tests verwenden im Grossen und Ganzen allgemein hin bekannte Darstellungsformen. Als Ausnahmen können angesehen werden

- Aufgaben A4 bis A9 aus Teil A des quantitativen Tests (siehe Anhang), die zwar auf die wesentlichsten Elemente reduziert sind, deren visuelle Ausgestaltung für einige Kinder möglicherweise dennoch unverständlich sein könnte.
- die Zahlenmauern und Rechendreiecke im qualitativen Test, die den Kindern durch das Zahlenbuch jedoch bestens bekannt sind.

Insgesamt scheinen die Aufgaben beider Tests hinsichtlich ihrer Darstellungsform für einen Grossteil der Schülerinnen und Schüler bereits bekannt oder gut verständlich zu sein.

Ein anderer Faktor, der einen signifikanten Einfluss auf den Output der Tests ausüben könnte, ist die Muttersprache. Beide Tests werden in deutscher Sprache durchgeführt. Der hohe Anteil an fremdsprachigen Kindern legt den Schluss nahe, dass Testergebnisse eventuell der Verfälschung durch Sprachverständnisdefizite unterliegen. Im quantitativen Forschungsinstrument gilt dies im Besonderen für Textrechnungen. Informationen zu diesem Umstand fehlen in den Testmanuals, was so interpretiert wird, dass dieser Faktor in die Testgüte miteinbezogen wurde.

3.4.1 Eggenberger Rechentest 1+

Trainingsprogramm Kalkulie bietet auf Grundlage der Strategieanalyse eine quantitative Auswertung an. Damit Daten aus zwei völlig unabhängigen Quellen generiert werden können, fiel die Wahl auf den *Eggenbergerger Rechentest 1+*. Dessen Testgüte ist auf allen Ebenen gewährleistet (vgl. Schaupp, Holzer & Lenart, 2007, S. 9).

Konzeption

Der Test umfasst 2 Testteile mit 16 Skalen. Sie „... überprüfen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den wesentlichen Dimensionen der Mathematik. Diese lassen sich zu ... vier Faktoren ... zusammenfassen, die Aufschluss geben über individuelle Stärken und Schwächen sowie über den Stand der Entwicklung mathematischer Kompetenzen“ (ebd.). Die beiden Testteile untersuchen ungleiche Fertigkeiten (Schaupp, Holzer & Lenart, 2007, S. 10-11). Laut Testbeschreibung werden in Testteil A die Faktoren *Grundfähigkeiten* und *Ordnungsstrukturen* geprüft. Darunter sind sogenannte Erfassungsinhalte subsumiert (vgl. Schaupp et al, 2007, S. 12):

Grundfähigkeiten:

- Raum-Lage-Orientierung
- Zahlencodierung
- Kopfrechnen
- Vergleichen (visuelle Differenzierung)
- Klassifizieren
- Serialität, Abfolgen reproduzieren
- Eins-zu-eins-Zuordnung

- Ordinales Zahlverständnis
- Mengenoperation

Ordnungsstrukturen:

- Zahlenraumorientierung mit Einern
- Zahlenraumorientierung mit Zehnern
- Numerische Mengenperzeption

Ein Teil der Grundfähigkeiten werden direkt oder indirekt in Stufen der Mathematischen Basiskompetenzen aus dem *Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung* lokalisiert. So findet sich dort beispielsweise die 1-zu-1-Zuordnung (Stufe 1) oder das ordinale Zahlverständnis (Stufe 2). Es lassen sich jedoch nicht sämtliche Grundfähigkeiten einer Stufe zuschreiben. Testteil B setzt sich aus den Faktoren *Algebraische Strukturen* und *Angewandte Mathematik* zusammen. Diese vereinen folgende Erfassungsinhalte (S. 12):

Algebraische Strukturen:

- Additionen
- Subtraktionen
- Additionen und Subtraktionen mit ganzen Zehnern

Angewandte Mathematik:

- Textrechnungen

Die in Testteil B des *Eggenbergerger Rechentest 1+* geprüften Items des Faktors *Algebraische Strukturen* entsprechen der in Hypothese 1 genannten Zielkompetenzen (Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100). Für eine ausführliche Erfassung bestehender Kompetenzen wurden beide Testteile des *Eggenberger Rechentest 1+* durchgeführt. Dadurch kann zum einen die *Mathematische Leistung* ermittelt werden, zum anderen kann ein umfassenderes Kompetenzprofil erstellt werden.

Normierung

Normierte Daten liegen vor für

- den Beginn der 2. Schulstufe (8. Woche vor Ende der 1. Schulstufe bis 13. Woche der 2. Schulstufe),
- das Halbjahr der 2. Schulstufe (14. Bis 36. Woche der 2. Schulstufe) (Schaupp, Holzer & Lenart, 2007, S. 9)

Die voraussichtlichen Testdaten decken sich mit den oben dargestellten Zeiträumen:

Auswertung

Die Summe der Faktoren beider Tests wird unter dem Begriff *Mathematische Leistung* subsumiert. Des Weiteren lassen sich die einzelnen Erfassungsinhalte ins Zentrum rücken, denn „daraus lässt sich ein Strukturprofil erstellen, das es erlaubt, Aussagen über Dyskalkulie bzw. den differenzierten Entwicklungsstand zu treffen“ (Schaupp, Holzer & Lenart, 2007, S. 9).

3.4.2 Diagnosetool Kalkulie

Qualitative Datenerhebung ist in der Regel um ein Vielfaches zeitaufwändiger als die Erhebung quantitativer Daten. Handkehrum resultiert daraus oftmals ein Mehrgewinn durch neu gewonnene Einsichten in die Denkstrukturen der Untersuchungsteilnehmer. Dies gilt umso mehr für den Untersuchungsgegenstand Mathematische Basiskompetenzen, wenn man dessen Komplexität in Betracht zieht. Während dieser Gegebenheit mit einem höheren Zeitaufwand bei der Datenerhebung Genüge getan werden kann, besteht das eigentliche Problem darin, dass kaum verlässliche Kompetenzstufenmodelle existieren und demzufolge umso weniger brauchbare Diagnoseinstrumente. Die Lösung für das Problem liefert *Trainingsprogramm Kalkulie*: Es bietet ein Diagnosetool, bestehend aus zwei Diagnoseheften (Serie A und B) mit drei Diagnoseteilen an, die parallel zu den drei Bausteinen des Förderprogramms verlaufen, sowie visuellen Diagnosematerialien. Dadurch lehnt sich das Diagnosetool unweigerlich an das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung an. Die Diagnoseteile enthalten je eine Sammlung an Diagnoseaufgaben sowie ein Auswertungsraster, welche die mathematischen Kompetenzen der Bausteine repräsentieren (Abbildung 4).

Abbildung 4: Grafische Darstellung über *Trainingsprogramm Kalkulie* und *Diagnosetool Kalkulie*

Praktischerweise führen die Auswertungsraster zu jeder Aufgabensammlung eine Auswahl an vorgegebenen Strategien auf, die zur Lösung der Aufgaben angewendet werden müssen. Die Strategien zu jeder Aufgabe werden ihrer Qualität nach als *frühe Strategie* oder *entwickelte Strategie* bezeichnet. Meistens ist als Zwischenstufe die Strategiequalität *Erkennen erster Strukturen* vorgegeben. Dieser Aufbau bietet den unschätzbaren Vorteil, dass eine Diagnostizierung bzw. Einstufung nach folgenden Schritten vollzogen werden kann:

- 1) Erhebung des aktuellen Standes der mathematischen Basiskompetenzen an Hand des *Diagnosetools Kalkulie* durch Wahl adäquater Aufgaben
- 2) Auswertung der Erhebung und Feststellen der aktuell verwendeten Strategien des Kindes für die erhobenen Aufgaben
- 3) Zuschreibung einer Kompetenzstufe innerhalb des Modells der mathematischen Kompetenzentwicklung auf Grundlage der gelösten Aufgaben und dabei verwendeten Strategien
- 4) Zuteilung der Förderaufgaben entsprechend zugeschriebenen Kompetenzstufe

Obwohl der Zeitfaktor für die Diagnostizierung generell irrelevant ist, existiert eine zeitliche Begrenzung durch die mir zur Verfügung gestellten Lektionen: Pro Kind sind im Durchschnitt 15 Minuten eingerechnet, was für die Bearbeitung weniger Diagnoseaufgaben reichte. Diese Situation machte eine "flexible" Vorgehensweise bei der Diagnostizierung unausweichlich. Zudem wurde eine Auswahl an Schlüsselaufgaben aus Baustein 3 getroffen, die sich an Empfehlungen von Gerlach et al. orientiert (vgl. Kalkule Baustein 1, S. 8), die für das erste Halbjahr des 2. Schuljahres Diagnoseaufgaben aus Baustein 2 oder Baustein 3 vorschlagen:

- Aufgaben 1 (Kraft der 5) und 2 (Kraft der 10) bildeten als "einfachste" Aufgaben die untere Abgrenzung.
- Aufgaben 8 (Zahlenmauern) und 9 (Rechendreiecke) bildeten als "schwierigste" Aufgaben die obere Abgrenzung. Obwohl beide Aufgaben identische Kompetenzen prüfen (das Verständnis des essentiellen Teile-Ganzes-Konzept), wird ihr gleichzeitiger Einsatz als notwendig erachtet, um den Einfluss des Aufgabenformates auszuschliessen.
- Aufgabe 4 (Umkehraufgabe) zeigt Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion auf
- Weitere Aufgaben aus Baustein 1 und Baustein 2 wurden bei Bedarf hinzugezogen, wenn sich eine Anpassung nach unten aufdrängte.

Zur besseren Veranschaulichung liegt die Auswahl der Schlüsselaufgaben bei (siehe Anhang).

3.4.3 Fragebögen

Der wichtigste Grundsatz beim Konstruieren von Forschungsmethoden lautet Altrichter und Posch zu Folge:

Forschende (...) sollten sich möglichst sorgfältig überlegen, wozu sie Antworten (...) brauchen, welche sie erwarten und was sie mit ihnen voraussichtlich anfangen können. Je präziser sie bereits vor der Konstruktion des Fragebogens wissen, was sie wollen, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein. Umgekehrt: Je vager die Vorüberlegungen sind, desto offener müssen die Fragen sein und desto schwieriger und zeitraubender ist die Auswertung. (Altrichter & Posch, 2007, S. 168 – 169)

Hauptgrund für die Erhebung der Fragebögen ist die Perspektiventriangulation. Daneben kann auch der vergleichsweise geringfügige Begleiteffekt der Methodentriangulation angefügt werden. Die Fragebögen zielten darauf ab,

- 1) den Stand der mathematischen Basiskompetenzen der Klasse und daraus resultierende positive bzw. negative Entwicklungen aus Sicht der Regelklassenlehrperson aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden den Klassenlehrerinnen Aufgaben vorgelegt, die dem Diagnosetool entnommen wurden. Die Auswahl der Aufgaben beschränkt sich auf Schlüsselaufgaben. Ergänzt wurde diese Zusammenstellung durch Aufgabe 6 aus Baustein 1, die das Verständnis des Teile-Ganzes-Prinzip mit einer – im Vergleich zu den Darstellungsformen der Zahlenmauer oder dem Rechendreieck – neutralen und stärker vereinfachten Darstellungsform prüft.

2) den Stand der Rechenkompetenzen (Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100) der Klasse und daraus resultierende positive bzw. negative Entwicklungen aus Sicht der Regelklassenlehrperson aufzuzeigen. Eine Auswahl an Aufgaben aus Teil B des *Eggenberger Rechentest 1+* aus Sicht der Regelklassenlehrperson darzulegen.

Zu Beginn des Fragebogens wurde die Frage „Wie schätzt du die Leistung deiner Klasse bezüglich folgender Kompetenzen ein?“ aufgeführt. Eine Skala von 1 bis 10 (1 = beherrscht kein Kinder der Klasse, 10 = beherrschen alle Kinder der Klasse) gab den Lehrerinnen die Möglichkeit, ihre Einschätzung preizugeben. Fragebogen 2 hielt für die Klassenlehrerin der Versuchsgruppe zusätzliche Items bereit. Diese hatten zum Zweck,

3) die Motivation der Probanden der Versuchsgruppe als unkontrollierte Variable während der Durchführung aus Perspektive der Klassenlehrerin darzustellen.

4) im Fall der Klassenlehrerin der Versuchsgruppe Ursachen für eine Veränderung der Motivation während der Durchführung aus Perspektive der Klassenlehrerin aufzuzeigen.

Folgende Fragen tragen zu diesem Gelingen bei:

- „Wie schätzt du die Motivation deiner Klasse während dem Rechenprofi-Training ein? (1 = sehr tief, 10 = sehr hoch)“
- „Wie schätzt du die Motivation deiner Klasse während dem Rechenprofi-Training **im Vergleich** zum sonstigen Mathematikunterricht ein? (1 = viel tiefer, 10 = viel höher)“
- „Schreibe bitte Gründe auf, weshalb die Motivation beim Rechenprofi-Training tiefer oder höher war. 1) hatte den grössten Einfluss darauf, 2) den zweitgrössten Einfluss, 3) den drittgrössten Einfluss.“

Die Beantwortung der letzten Frage war nur vorgesehen für den Fall, dass die Motivation während dem Rechenprofi-Training als abweichend von der Motivation während dem ordentlichen Mathematik-Unterricht eingeschätzt wurde. Diese Frage war von besonderem Interesse, weil die Klassenlehrerin Faktoren aufzählen konnte, die sich der Perspektive des Untersuchungsleiters entziehen.

3.5 Stichprobe

Ein Gruppen-Matching würde die fehlenden Randomisierung des Quasi-Experiments zwar in mancher Hinsicht kompensieren, ist jedoch u.a. aus zeitlichen Gründen nicht durchführbar. Somit wurde eine willkürliche Stichprobe vorgenommen: Auf Anfrage hin sicherten zwei Klassenlehrerinnen desselben Schulhauses in Spreitenbach, Aargau, ihre Projektteilnahme zu.

3.6 Beschreibung der Zielgruppe

Bei beiden Probandengruppen handelt es sich um zweite Klassen mit 22 Kindern.

Die Begründung der Stufenwahl ist auf zwei Merkmale zurückzuführen:

- 1) Die durchschnittliche Entwicklung der Basiskompetenzen der Probanden hat ein Niveau erreicht, das sich für die Arbeit mit dem Förderprogramm eignet: „Zu Beginn der zweiten Klasse sind ein Teil der mathematischen Basiskompetenzen bereits erworben (Gerlach, Fritz, Ricken, Schmidt, 2008, S. 8). „Die Bandbreite umfasst Kinder der Schuleingangsstufe bis zur zweiten Klasse mit ausgewiesenem Förderbedarf“ (Gerlach et al., 2010, S. 9)
- 2) Die Probanden verfügen über ein gewisses Mindestmass an selbständigem Arbeiten.

Beide Probandengruppen sind bezüglich weiterer Merkmale annähernd homogen (Tabelle 3):

Tabelle 3: weitere Merkmale der Probandengruppen

	Versuchsgruppe	Kontrollgruppe
Geschlecht	12 Mädchen, 10 Knaben	10 Mädchen, 12 Knabe
Muttersprache	7 deutsch, 15 nicht-deutsch	10 deutsch, 12 nicht-deutsch
Wohnmilieu	Agglomeration (Gemeinde Spreitenbach)	Agglomeration (Gemeinde Spreitenbach)

Bei Darstellung von Daten der einzelnen Probanden wird für die Vergleichsgruppe der Buchstabe V (V1 – V22), für die Probanden der Kontrollgruppe der Buchstabe K (K1 – K22) benützt.

3.7 Projektplan

Die Durchführung lässt sich in fünf Phasen einteilen (Abbildung 5). Eine grafische Darstellung soll den Projektplan veranschaulichen (Abbildung 6).

Phase 1: Erste Datenerhebung
<ul style="list-style-type: none"> • Ein quantitatives Testverfahren (Eggenberger Rechentest 1+) soll den aktuellen Stand der Rechenkompetenzen (Grundfähigkeiten und Addition/Subtraktion) der Vergleichs- und Kontrollgruppe erfassen. Seine Auswertung liefert Hinweise auf die Durchführung des qualitativen Testverfahrens. • Ein qualitatives Testverfahren (Diagnosetool Kalkulie) soll den aktuellen Stand der mathematischen Basiskompetenzen der Vergleichs- und Kontrollgruppe erfassen. Seine Auswertung liefert Hinweise auf die Einteilung der Probanden der Vergleichsgruppe in Niveaugruppen. • Mittels Fragebogen wird der aktuelle Stand der mathematischen Basiskompetenzen und Rechenkompetenzen (Addition/Subtraktion) erfasst.
Phase 2: Niveaugruppen-Einteilung
<ul style="list-style-type: none"> • Auf Grund der Testergebnisse findet eine Einteilung der Probanden der Versuchsgruppe in Niveaugruppen statt.
Phase 3: Zusammenstellen der Förderprogramme
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Zusammenstellung individueller Förderprogramme aus der Aufgabensammlung vom Förderprogramm <i>Kalkulie</i> wird für die Vergleichsgruppe vorgenommen.

Phase 4: Durchführung der Förderprogramme
<ul style="list-style-type: none">• Die Förderprogramme werden über einen Zeitraum von 16 Lektionen in der Versuchsgruppe durchgeführt.
Phase 5: Zweite Datenerhebung
<ul style="list-style-type: none">• Ein quantitatives Testverfahren (Eggenberger Rechentest 1+) soll den aktuellen Stand Rechenkompetenzen (Grundfähigkeiten und Addition/Subtraktion) der Vergleichs- und Kontrollgruppe erfassen. Seine Auswertung liefert Hinweise auf die Durchführung des qualitativen Testverfahrens.• Mittels Fragebogen wird der aktuelle Stand der mathematischen Basiskompetenzen und Rechenkompetenzen (Addition/Subtraktion) erfasst, sowie Fragen im Zusammenhang mit der Motivation der Probanden geklärt.

Abbildung 5: Durchführung

Abbildung 6: Grafische Darstellung des Projektes

4. Projektdurchführung

Die Projektdurchführung wird im Detail wiedergegeben, wobei der Verlauf entlang der Phasen aus dem Projektplan beschrieben wird.

4.1 Vorbereitung

Den Klassenlehrerinnen wurden Vorinformationen zum Projekt mit Zurückhaltung preisgegeben. Dahinter steht die Überlegung, die Klassenlehrerinnen nicht zu übermässiger Fördertätigkeit der mathematischen Basiskompetenzen zu stimulieren. Mit der Lehrerin der Vergleichsgruppe wurde vereinbart, dass lediglich während den Förderlektionen im Rahmen des Projektes am Förderprogramm oder Förderprogramm-spezifischen Inhalten gearbeitet wird. Sie war während der Förderlektionen anwesend, griff jedoch nicht in das Unterrichtsgeschehen ein.

4.2 Phase 1: Datenerhebung zu Beginn des Quasi-Experiments

4.2.1 Erste Durchführung des quantitativen Testverfahrens

Die Testauswertung lieferte erwartungsgemäss grosse Streuungen der Prozentränge für die *Mathematische Leistung*, die gruppenübergreifend vergleichbar sind (siehe Tabellen 4 und 5). Dunkel hinterlegte Werte gelten laut Testmanual als "schwache Leistung". Ein ausgefülltes Bespielexemplar des Tests liegt bei (siehe Anhang).

Tabellen 4 und 5: *Mathematische Leistung* der Vergleichsgruppe / *Mathematische Leistung* der Kontrollgruppe

Vergleichsgruppe

0	2	4	9	9	11	16	38	50	50	56	56	56	56	64	71	71	76	79	79	86	91
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kontrollgruppe

2	6	7	8	9	11	21	25	29	29	29	44	44	44	50	50	56	56	71	71	79	99
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Klassenprofile auf Skalenebene wurden zusätzlich erstellt, worauf Problemfelder auf Klassenebene ersichtlich werden (siehe Anhang). Bei den Aufgaben *Addieren*, *Subtrahieren*, *Rechnen mit Zehnern* wurde die Maximalpunktzahl sehr oft erreicht. Diese Tatsache erschwert den Datenvergleich. Gleichzeitig rückt als Konsequenz die Veränderung der kritischen Werte in den Fokus. Obschon daraus ersichtlich wird, dass viele Probanden Additionen und Subtraktionen korrekt lösen können, kann keine Aussage zur Qualität des Lösungswegs gemacht werden. Die Werte der Vergleichsgruppe Interessant sind von speziellem Interesse, weil diese Hinweise zu den förderbedürftigen Bereichen geben: Bei den Aufgaben *Vergleichen* und *Mengenoperation* und *Numerische Mengenperzeption* wurde der kritische Wert auffallend oft unterschritten. Wenn nicht sprachliche Hürden dafür verantwortlich sind, scheinen mehrere Kinder in sehr grundlegenden Bereichen der Mathematik Defizite aufzuweisen.

4.2.2 Durchführung des qualitativen Testverfahrens

In manchen Fällen war es schwierig zu ermitteln, ob ein Kind bewusst oder zufällig auf die korrekte Lösung gekommen ist. Zur Veranschaulichung liegt ein ausgefülltes Beispielsexemplar der Strategieauswertung bei (siehe Anhang). Zudem war teilweise nicht eindeutig, welcher Strategie das Lösungsverhalten der Probanden zugeordnet werden kann. Um diese Beobachtungen bei der Auswertung zu berücksichtigen, habe ich eine tabellarische Darstellung gewählt, worin die Strategiequalität ablesbar ist (siehe Tabellen 6 und 7).

Tabelle 6: Auswertung des qualitativen Testverfahrens der Vergleichsgruppe

Aufgabennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Probandennummer									
V1	■	■		▨				■	■
V2	■			■	▨			■	■
V3	■	■		■				■	■
V4	■	■		■			■	■	■
V5	■	■		■				■	■
V6	■							■	
V7	■	■						■	
V8	■	■		▨				■	■
V9	■	■		■				■	■
V10	■	■		■				■	■
V11	■	■		▨					■
V12	■	■		■				■	■
V13	■	■		■	■	▨		■	■
V14	■							■	▨
V15	■	■		■	■			■	■
V16	■	■						■	
V17	■	▨			■			■	■
V18	■	■		▨				■	
V19	■	■		■				■	■
V20		■		■				■	■
V21	■	■		■				■	
V22	■	■	■	■				■	■

Tabelle 7: Auswertung des qualitativen Testverfahrens der Kontrollgruppe

Aufgabennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
K1	■	■		■	■			■	■
K2	■	■		■				■	■
K3	■			▨				■	■
K4	■	■			▨			■	■
K5	■	■		■				■	■
K6	▨	■						■	
K7	■	■		■	▨			■	■
K8	■	■			▨			■	■
K9	■	■		■				■	■
K10	■			■	■			■	■
K11	■	■		■					▨
K12	■	■		■				■	■
K13	■	■		■				■	■
K14	■	■			▨			■	▨
K15	■	■						■	
K16	■	■		■				▨	■
K17		■		■	■			■	■
K18	▨	■						■	■
K19		▨		■	■			■	■
K20	▨	▨		■				■	
K21		■		■		■		■	■
K22	■			■				■	■

Strategiequalität:

Die Aufgabe wurde nicht durchgeführt.

Die Aufgabe konnte nicht gelöst werden.

Die Aufgabe konnte mit einer *frühen Strategie*der Strategiequalität *Erkennen erster Strukturen* gelöst werden.Die Aufgabe konnte mit einer *entwickelten Strategie* gelöst werden.

Den Aufgabennummern lassen sich folgende Diagnoseaufgaben zuordnen (Tabelle 8):

Tabelle 8: Zuordnung der Diagnoseaufgaben zu den Aufgabennummern

Nummer	Diagnosaufgabe
1	Kraft der 5
2	Kraft der 10
3	Verdoppeln und Halbieren
4	Umkehraufgaben
5	Kompensation bei der Addition
6	Kompensation bei der Subtraktion
7	Kovarianz
8	Zahlenmauern
9	Rechendreiecke

Die erzielten Werte zeigten auf Klassenebene auffallend ähnliche Muster auf. Die Aufgaben 1 (Kraft der 5), 8 (Zahlenmauern) und 9 (Rechendreiecke) werden von den allermeisten Probanden eindeutig beherrscht:

- In beiden Gruppen vermochten genau 19 Kinder Aufgaben zur *Kraft der 5* zu lösen.
- In beiden Gruppen vermochten 16 respektive 17 Kinder *Zahlenmauern* zu lösen.
- In beiden Gruppen vermochten genau 14 Kinder *Rechendreiecke* korrekt zu lösen.

Eine mögliche Erklärung für dermassen einheitliche Ergebnisse liegt im verwendeten Lehrmittel: Das *Zahlenbuch* ist offizielles Mathematik-Lehrmittel der Schule; Aufgabenformate wie Kraft der 5, Zahlenmauern und Rechendreiecke finden sich darin gehäuft. Auch bei anderen Diagnoseaufgaben finden sich Übereinstimmungen:

- Nur ein einziges Kind vermochte die Aufgabe 2 (Kraft der 10) mit Sicherheit zu lösen. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass in diesem Aufgabenformat vermutlich zusätzlich die Kompetenz der Umkehraufgabe versteckt ist, weshalb nicht vollends geklärt ist, ob die Kinder diese Kompetenz tatsächlich nicht beherrschen.
- In beiden Gruppen wurde die Aufgabe 4 (Umkehraufgaben) mit unterschiedlichem Erfolg bearbeitet.
- Insgesamt vermochten nur 2 Probanden keine einzige Aufgabe zu lösen.

4.2.3 Befragung der Klassenlehrerinnen mittels Fragebogen 1

Die Einschätzung der Klassenlehrerinnen weichen insofern voneinander ab, als

- die Klassenlehrerin der Kontrollgruppe ihre Klasse bei sieben der neun Aufgaben besser einschätzt als die Klassenlehrerin der Versuchsgruppe.

- die Klassenlehrerin der Kontrollgruppe ihrer Klasse nur bei einer der neun Aufgaben einen Wert unter 8 bescheinigt, während die Klassenlehrerin der Versuchsgruppe dies bei sechs der neun Aufgaben tut (Tabelle 9).

Tabelle 9: Daten aus Fragebogen 1

Aufgabe	Klassenlehrerin Vergleichsgruppe	Klassenlehrerin Kontrollgruppe
Kraft der 5 einsetzen	6	8
Flexibel rechnen	7	8
Umkehraufgaben finden	4	8
Teile-Ganzes-Prinzip verstehen	6	5
Zahlenmauern vervollständigen	8	9
Rechendreiecke vervollständigen	8	8
Addieren	9	10
Subtrahieren	7	9
Rechnen mit Zehnern	7	10

Zur Dokumentation liegen die ausgefüllten Fragebögen 1 dem Anhang bei. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Tests kann eine derartige Abweichung zwischen den beiden Gruppen nicht bestätigen: Die Ergebnisse sind insgesamt sehr ähnlich. Die Werte der mathematischen Leistung weisen darauf hin, dass die Vergleichsgruppe über tendenziell bessere mathematische Kompetenzen verfügt als die Kontrollgruppe.

4.3 Phase 2: Einteilung der Niveaugruppen

Für die Einteilung der Probanden der Versuchsgruppe in Niveaugruppen habe ich die Auswertungsergebnisse sowohl der quantitativen als auch der qualitativen Datenerhebung kombiniert. Gleichwohl waren die Ergebnisse des Diagnosetools prioritär, schließlich gewähren sie die Herstellung eines unmittelbaren Bezugs zu den Stufen des *Modells der mathematischen Kompetenzentwicklung*. Entscheidend war bei der Berücksichtigung der qualitativen Testergebnisse, welche Aufgaben mit *entwickelten Strategie* gelöst wurden. Kindern, die eine Aufgabe unter Verwendung einer minderen Strategiequalität lösen konnten, wurde die Aufgabe nicht angerechnet, weil immer noch Entwicklungsbedarf besteht. Fälle, in denen eine Diskrepanz zwischen quantitativen und qualitativen Testergebnissen eines Kindes bestand, sind in der Tabelle dunkel hinterlegt. Ihnen gilt während der Programmdurchführung besondere Aufmerksamkeit.

Die Bildung der Niveaugruppen gestaltete sich demnach folgendermassen: Eine erste Unterteilung wurde auf Basis der Bewältigung der Aufgaben 8 (Zahlenmauern) und 9 (Rechendreiecke) vorgenommen. Beide Aufgaben prüfen das Verständnis des Teile-Ganzes-Konzept. Fünf Kinder konnten die Zahlenmauern nicht lösen. Es erschien angebracht zu sein, eine weitere Aufspaltung dieser Gruppe vorzunehmen: Zwei dieser Kinder scheiterten zusätzlich an der ersten Aufgabe (Kraft der 5) und bilden deshalb die unterste Niveaugruppe (*Gruppe 1*). Von den übrigen drei Kindern wurde jedoch noch ein weiteres der Gruppe 1 zugeteilt: Romina hatte im *Eggenberger Rechentest 1+* einen Prozentrang von 0 erzielt. In der zweituntersten Niveaugruppe (*Gruppe 2*) verbleiben somit zwei Kinder.

Unter den Kindern, die im Stande waren, die Zahlenmauern zu lösen, sollte ebenfalls eine letzte Trennung erfolgen. Diese gestaltete sich als schwierig, da neben den quantitativen Ergebnissen das ungleiche Abschneiden bei den restlichen Aufgaben des Diagnosetools zu beachten sind. Auf Grund dieser Konstellation wurden letzten Endes diejenigen Kinder in der obersten Niveaugruppe (*Gruppe 4*) zusammengefasst, die Aufgabe 4 (Umkehraufgaben) zu bewältigten vermochten. Dadurch ergaben

Tabelle 10: Einteilung in Niveaugruppen

	Probandin / Proband	Mathematische Leistung
Gruppe 1 (Blau) Kraft der 5	V16	0
	V7	2
	V6	9
Gruppe 2 (Grün) Zahlenmauern	V1	4
	V22	38
Gruppe 3 (Gelb) Umkehraufgaben	V14	9
	V9	16
	V13	50
	V2	56
	V5	56
	V8	64
	V11	71
	V18	86
	V20	91
	V10	11
Gruppe 4 (Rot) Rechnen mit der 10	V4	50
	V12	56
	V17	56
	V3	71
	V19	71
	V15	79
	V22	79

sich annähernd gleiche Gruppengrößen für die zweitoberste Niveaugruppe (*Gruppe 3*) mit 9 Kindern und Gruppe 4 (8 Kinder). Die Leistungen der Probanden dieser beiden Gruppen sollten sorgfältiger Beobachtung unterliegen, um unverzüglich auf eine eventuelle Fehlzuteilung reagieren zu können. Um den Kindern die Gruppenzugehörigkeit zu erleichtern, erhielt jede Niveaugruppe eine spezifische Farbe: Blau (Gruppe 1), Grün (Gruppe 2), Gelb (Gruppe 3), Rot (Gruppe 4). Kehrseite dieser Praxis war gelegentliche Konfusion, die entstand, weil die Halbklassengruppen zu ihrer Unterscheidung die Farben Blau und Rot bereits für sich beanspruchten.

4.4 Phase 3: Zusammenstellen der individuellen Förderprogramme

Obwohl Argumente für das Automatisieren von Basisfakten sprechen, verzichte ich auf die Integration dieser Kompetenz. Zu begründen ist die Entscheidung dadurch, dass als Voraussetzung der Automatisierung von Basisfakten (Automatisierungsphase) erst ein tiefes Verständnis mathematischer Basiskompetenzen erreicht werden muss (Grundlegungsphase), worauf bereits in Kapitel 2.1.8.3 hingewiesen wurde. Weder zählt die Automatisierung zu den mathematischen Basiskompetenzen, noch wurde ausreichend bewiesen, dass die Probanden diese vollumfänglich beherrschen. Die einzelnen Kinder starten abhängig von ihrer Niveaugruppenzuteilung mit unterschiedlichen Aufgaben. Diese Einstiegsaufgaben orientieren sich an der Kompetenzstufenhöchsten Aufgabe aus dem qualitativen Test, die sie nicht zu lösen vermochten (Tabelle 11).

Tabelle 11: Zuteilung der Einstiegsaufgaben

Gruppe	Niveau	Einstiegsaufgaben
Gruppe 1	Tiefstes Niveau	Zahlen in Beziehung setzen (Kraft der 5)
Gruppe 2		Sachaufgabe Kuchenstücke aufteilen (Zerlegen)
Gruppe 3		Tausch- und Umkehraufgaben (Kompensation)
Gruppe 4	Höchstes Niveau	Zahlenmauern (Teile-Ganzes-Prinzip)

Ein detaillierter Fahrplan der Niveaugruppenprogramme mit den aus Trainingsprogramm Kalkulie zugeordneten Aufgaben soll die Zusammenstellung veranschaulichen (siehe Anhang). Da eine ausführliche Schilderung aller Aufgaben den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde, sind einige ausgefüllte Beispielaufgaben im Anhang beigelegt. Obwohl den Aufgaben eine vortreffliche Güte konstatiert wurde, erschienen in einem Punkt Modifikationen angebracht: Zwar enthalten alle Aufgaben schriftliche Aufträge, nur entsprechen diese nicht immer dem sprachlichen Niveau der Kinder – Wortschatz oder Formulierungsweisen verlangten nach einer Adaption. Weiters gibt es Arbeitsblätter ohne darauf fest-

gehaltene Aufträge. Hier zeigt sich ein Grund, weshalb das Trainingsprogramm für die Einzelförderung gedacht ist: Viele Aufgaben sollen durch eine Lehrperson begleitet werden, die an Hand diverser Materialien – etwa Kärtchen, Zahlenfelder oder Plättchen – den Lernprozess steuert und unterstützt. Die einzige Lösung bestand darin, die Aufgaben für die selbständige Arbeit aufzubereiten, indem Arbeitsblätter oder sonstige Materialien mit gut verständlichen Aufträgen versehen wurden. Für die Kinder der Gruppe 1 und Gruppe 2 wurde eine geleitete Kleingruppenförderung prognostiziert.

4.5 Phase 4: Durchführung der Förderprogramme

Das Förderprogramm wurde als offene Werkstatt aufbereitet. Für jede Niveaugruppe standen mehrere Posten bereit, die entsprechend den Niveaugruppenfarben markiert und mit Nummern gekennzeichnet waren. Zu Beginn des Förderprogramms – den Kindern gegenüber als *Rechenprofi-Training* kommuniziert – erfolgte die Einführung erster Regeln, die nach und nach erweitert wurden:

- jedes Kind arbeitet individuell auf seinem Niveau.
- Unterstützende Materialien (beispielsweise laminierte Zahlenmauern, 20-er-Felder, Plättchen) liegen bereit und dürfen jederzeit benutzt werden.
- Partnerarbeit ist erlaubt, wenn dies ausdrücklich im Auftrag vorgeschrieben ist.
- Sobald eine Aufgabe erfolgreich beendet wurde, musste sie auf einem Kontrollpass, der dem Anhang beigelegt ist, eingetragen werden. Zudem sollen die Kinder beurteilen, wie schwer ihnen die Bearbeitung der Aufgabe gefallen ist, indem sie ein entsprechendes Smiley ausmalen. Der Kontrollpass dient dazu, sich einen Überblick über die bereits bearbeiteten Aufgaben der Kinder und ihr Lerntempo zu verschaffen.
- Im Anschluss an jede Förderlektion findet eine Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben statt. Kontrollierte Arbeitsblätter müssen verbessert werden, bevor die Kinder neue Aufgaben in Angriff nehmen dürfen.

Die Begleitung der Förderprogramme wurden einige pädagogischen Prinzipien auferlegt:

- die Kinder sollen ausreichend Zeit haben, um Aufgaben eigenständig zu bearbeiten
- so wenig Unterstützung wie möglich, so viel wie nötig
- die Kinder sollen dazu angehalten werden, vorwärts zu arbeiten
- die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben ist grundsätzlich frei. Anpassungen sind bei Unter- bzw. Überforderung unerlässlich.

Zwei nennenswerte Anpassungen wurden im Lauf der Durchführung vorgenommen:

- 1) Ursprünglich wurde jede Woche eine Förderlektion mit der ganzen Klasse sowie jeweils eine Lektion mit jeder Halbklass durchgeföhrt. Mit der Zeit zeigte sich, dass die Auflösung der Ganzklassenlektion unumgänglich ist: Es war schlicht unmöglich, Zeit zu finden, um sich allen Kindern zu widmen, was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass sich die Klassenlehrerin insbesondere in der Anfangsphase der Durchführung kaum aktiv an den Förderlektionen beteiligte. Dadurch gerieten die Lernprozesse ins Stocken und es entstand Unruhe, was sich negativ auf

das Lernklima auszuwirken schien. In den Halbklassenlektionen hingegen tauchten diese Schwierigkeiten nicht auf. An Stelle der Ganzklassenlektion trat ab der dritten Woche der Durchführung eine wöchentlich alternierende Halbklassenlektion. Ausfälle nicht kalkulierbarer Ereignisse (spontane Veranstaltungen der Schule) schmälerten.

So reduzierte sich die Zahl der Förderlektionen letzten Endes auf 12 (Halbklasse Blau) respektive 13 (Halbklasse Rot).

2) Wie erwartet kamen die Schülerinnen und Schüler – des individuellen Arbeits- und Lerntempos halber – auch Niveaugruppenintern unterschiedlich weit. Dies hatte zur Folge, dass sich die “stärksten” und “schwächsten” Schülerinnen und Schüler, was die aktuell bearbeiteten Aufgaben betrifft, immer weiter auseinanderdividierten. Für die Unterrichtsform der offenen Werkstatt ist dies insofern problematisch, als immer mehr Werkstattposten gleichzeitig verfügbar sein müssen. Die Kehrseite davon ist zunehmend fehlender Platz und mangelnde Übersicht. In der sechsten Woche der Durchführung ist der Übergang von der Werkstattform zu einem vorkonstruierten, aber dennoch individuell zusammengestellten Programm unausweichlich geworden. Jedes Kind erhält – seinem spezifischem Lernstand und -tempo gemäss – vorgeordnete Aufgaben in einem Schnellhefter.

4.6 Phase 5: Datenerhebung am Ende des Quasi-Experiments

4.6.1 Zweite Durchführung des quantitativen Testverfahrens

Bei der ersten Erhebung wurde aus den erzielten Rohwerten der Testteile A und B die Mathematische Leistung abgeleitet. Anlass dazu gab das Interesse an einer möglichst differenzierten Erfassung der mathematischen Basiskompetenzen im Hinblick auf die Niveaugruppeneinteilung. Nun, da die Erhebung der mathematischen Basiskompetenzen nicht mehr gefragt ist, wird nur noch Datenmaterial aus Testteil B benötigt, um einen Vergleich der Rechenkompetenzen addieren und subtrahieren vor und nach der Durchführung vorzunehmen. Dabei handelt es sich um die Aufgaben *Addition*, *Subtraktion* und *Rechnen mit Zehnern*, die unter dem Sammelbegriff *Algebraische Strukturen* zusammengefasst werden. Ein ausgefülltes Beispielsexemplar liegt zur Veranschaulichung bei (siehe Anhang). Ein erster Blick auf die kritischen Werte (PR unter 25, farblich hervorgehoben) der zweiten Erhebung offenbart in beiden Gruppen eine geringfügige Probandenzahl, die über ungenügende additive und subtraktive Rechenkompetenzen verfügt (Tabelle 12).

Die Durchschnittswerte der Probanden der einzelnen Gruppe sollen einen differenzierten Überblick über die Daten verschaffen (Tabelle 13).

Tabelle 12: Zweite Datenerhebung: Auswertung der *Algebraischen Strukturen*

Versuchsgruppe	2. Erhebung		Konrollgruppe	2. Erhebung	
	Rohwert	PR		Rohwert	PR
V1	18	82	K1	17	52
V2	17	52	K2	17	52
V3	18	82	K3	17	52
V4	18	82	K4	17	52
V5	18	82	K5	17	52
V6	16	31	K6	18	82
V7	12	5	K7	17	52
V8	17	52	K8	17	52
V9	18	82	K9	18	82
V10	17	52	K10	17	52
V11	18	82	K11	16	31
V12	18	82	K12	16	31
V13	18	82	K13	17	52
V14	17	52	K14	14	11
V15	18	82	K15	18	82
V16	16	31	K16	16	31
V17	17	52	K17	17	52
V18	18	82	K18	13	7
V19	15	18	K19	18	82
V20	18	82	K20	14	11
V21	16	31	K21	17	52
V22	18	82	K22	18	82
	376	1360		366	1104

Tabelle 13: Zweite Datenerhebung: Durchschnittswerte der *Algebraischen Strukturen*

	Durchschnittlicher Rohwert 2. Erhebung	Durchschnittlicher PR 2. Erhebung
Versuchsgruppe	17.1	61.8
Kontrollgruppe	16.6	50.2

4.6.2 Befragung der Klassenlehrerinnen mittels Fragebogens 2

Während bei der Erhebung des Fragebogens 1 noch klare Unterschiede in den Einschätzungen der Klassenlehrerinnen resultierten, zeigte sich bei dieser Erhebung ein ausgeglichenes Bild: Nur in einem Fall weichen die Werte gleicher Items mehr als einen Punkt voneinander ab. Die Zusatzfragen für die Klassenlehrerin der Versuchsgruppe lieferte folgende Einschätzung (Tabelle 14):

- Die Motivation der Versuchsgruppe während dem Rechenprofi-Training wurde als sehr hoch (10) eingeschätzt.
- Die Motivation der Versuchsgruppe während dem Rechenprofi-Training im Vergleich zum sonstigen Mathematikunterricht wurde als bedeutend höher (9) eingeschätzt.
- Den grössten Einfluss auf die gestiegene Motivation hat der Umstand, dass eine neue Lehrkraft anwesend war.
- Den zweitgrössten Einfluss auf die gestiegene Motivation hat die "Abwechslung" (des gesamten Unterrichtssettings, was der Interpretation des Untersuchungsleiters entspricht).
- Den drittgrössten Einfluss auf die gestiegene Motivation haben die individuell auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmten Rechnungen.

Tabelle 14: Werte aus Fragebogen 2

Aufgabe	Klassenlehrerin Vergleichsgruppe Fragebogen 2	Klassenlehrerin Kontrollgruppe Fragebogen 2
Kraft der 5 einsetzen	9	8
Flexibel rechnen	8	7
Umkehraufgaben finden	7	7
Teile-Ganzes-Prinzip verstehen	7	5
Zahlenmauern vervollständigen	9	9
Rechendreiecke vervollständigen	9	8
Addieren	9	10
Subtrahieren	8	9
Rechnen mit Zehnern	9	10

Die Fragebögen 2 liegen zur Dokumentation dem Anhang bei.

5. Ergebnisse

Inhalt dieses Kapitels ist die Aufarbeitung relevanten Datenmaterials, so dass eine Überprüfung der Hypothesen ermöglicht wird.

5.1 Vergleich der Daten zu den *Algebraischen Strukturen*

In zwei Schritten sollen die Daten aus den beiden quantitativen Tests aufgearbeitet werden:

- 1) Ein Vergleich der Daten zu den Algebraischen Strukturen innerhalb der einzelnen Gruppen zeigt Veränderungen bezüglich der Rechenkompetenzen Addition und Subtraktion auf.
- 2) Die Gegenüberstellung der Daten zu den Algebraischen Strukturen beider Gruppen enthüllt Indizien zur Einflussstärke des Förderprogramms als abhängige Variable und liefert dadurch Hinweise zur Prüfung der Hypothese(n).

Mithilfe der Darstellung der erzielte Rohwert wie auch des erzielten Prozentranges können Veränderungen auf der gleichen Ebene dual abgebildet werden. Der Datenvergleich innerhalb der Versuchsgruppe zeigt eine mehrheitlich positive Entwicklungstendenz auf (Tabelle 15):

- Die durchschnittliche Steigerung des Rohwertes von der Ersterhebung bis zur Zweiterhebung beträgt 2 Punkte bzw. 11.7%, die des Prozentranges 16.9%.
- Bei 12 Probanden ist eine positive Entwicklung feststellbar.
- Negative Veränderungen sind bei hohen Ersterhebungswerten (16, 18) feststellbar.
- Im Vergleich zur ersten Erhebung finden sich in der zweiten Erhebung noch 2 (statt vormals 6) kritische Werte für die Prozentränge (PR unter 25).
- Die unveränderten Werte sind in den meisten Fällen Maximalwerte.

	positive Veränderung
	negative Veränderung
	keine Veränderung

Tabelle 15: Datenvergleich *Algebraische Strukturen* der Versuchsgruppe

Versuchsgruppe	1. Erhebung	2. Erhebung	Veränderung
	Rohwert	Rohwert	
V1	12	18	+ 50%
V2	17	17	
V3	18	18	
V4	18	18	
V5	17	18	+ 6%
V6	10	16	+ 60%
V7	7	12	+ 71%
V8	17	17	
V9	17	18	+ 6%
V10	16	17	+ 6%
V11	18	18	
V12	16	18	+ 13%
V13	18	18	
V14	14	17	+ 21%
V15	16	18	+ 13%
V16	0	16	+ 1600%
V17	18	17	- 6%
V18	17	18	+ 6%
V19	16	15	- 6%
V20	14	18	+ 29%
V21	18	16	- 11%
V22	18	18	
	332	376	+ 258%

Versuchsgruppe	1. Erhebung	2. Erhebung	Veränderung
	PR	PR	
V1	5	82	+ 77
V2	52	52	
V3	82	82	
V4	82	82	
V5	52	82	+ 30
V6	2	31	+ 29
V7	1	5	+ 4
V8	52	52	
V9	52	82	+ 30
V10	31	52	+ 21
V11	82	82	
V12	31	82	+ 51
V13	82	82	
V14	11	52	+ 41
V15	31	82	+ 51
V16	0	31	+ 31
V17	82	52	- 30
V18	52	82	+ 30
V19	31	18	- 13
V20	11	82	+ 71
V21	82	31	- 51
V22	82	82	
	988	1360	+ 372

Bei der Berechnung der prozentualen Rohwertsteigerung wurden die Werte von V16 nicht berücksichtigt. Der Datenvergleich innerhalb der Kontrollgruppe zeigt – im Gegensatz zur Situation der Vergleichsgruppe – ein stark abweichendes Bild auf (Tabelle 16):

- Die durchschnittliche Steigerung des Rohwertes von der Ersterhebung bis zur Zweiterhebung beträgt pro Proband 0.5 Punkte bzw. 5.3%, die des Prozentranges 2.3%.
- Bei 7 Probanden ist eine positive Entwicklung feststellbar.
- Bei fast gleich vielen Probanden (8) ist eine negative Entwicklung feststellbar.
- Im Vergleich zur ersten Erhebung finden sich in der zweiten Erhebung noch 3 (statt vormals 5) kritische Werte für die Prozenträge (PR unter 25).
- Den unveränderten Werten liegen ausschliesslich sehr hohe Rohwerte zu Grunde.

Tabelle 16: Datenvergleich *Algebraische Strukturen* der Kontrollgruppe

Konrollgruppe	1. Erhebung Rohwert	2. Erhebung Rohwert	Veränderung Rohwert
K1	18	17	- 6%
K2	16	17	+ 6%
K3	17	17	
K4	18	17	- 6%
K5	18	17	- 6%
K6	12	18	+50%
K7	17	17	
K8	17	17	
K9	16	18	+ 13%
K10	18	17	- 6%
K11	14	16	+ 14%
K12	17	16	- 6%
K13	17	17	
K14	8	14	+ 75%
K15	15	18	+ 20%
K16	18	16	- 11%
K17	17	17	
K18	15	13	- 13%
K19	18	18	
K20	16	14	- 13%
K21	17	17	
K22	17	18	+ 6%
	356	366	+ 117%

Konrollgruppe	1. Erhebung PR	2. Erhebung PR	Veränderung PR
K1	82	52	- 30
K2	31	52	+ 21
K3	52	52	
K4	82	52	- 30
K5	82	52	- 30
K6	5	82	+ 77
K7	52	52	
K8	52	52	
K9	31	82	+ 51
K10	82	52	- 30
K11	11	31	+ 20
K12	52	31	- 21
K13	52	52	
K14	1	11	+ 10
K15	18	82	+ 64
K16	82	31	- 51
K17	52	52	
K18	18	7	- 11
K19	82	82	
K20	31	11	- 20
K21	52	52	
K22	52	82	+ 30
	1054	1104	+ 50

Für eine kritische Analyse des sehr unterschiedlichen Entwicklungsverlaufs beider Gruppen soll die Ersterhebung als Ausgangssituation eingehender betrachtet werden. Dabei fällt auf, dass die durchschnittlichen Rohwerte der Kontrollgruppe in der ersten Erhebung wesentlich höher liegen als diejenigen der Versuchsgruppe (Tabelle 16). Dem ungeachtet resultieren daraus geringfügig höhere Werte für die Prozenträge. Der Vergleich der Durchschnittswerte zwischen der ersten und der zweiten Datenerhebung dagegen lässt die signifikant unterschiedlichen Steigerungen beider Gruppen erkennen, sowohl bei den Rohwerten als auch bei den Prozenträgen.

Tabelle 17: Vergleich der Durchschnittswerte der Algebraischen Strukturen zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe

	Rohwert-Durchschnitt 1. Erhebung	Rohwert-Durchschnitt 2. Erhebung	Veränderung Rohwert-Durchschnitt	PR-Durchschnitt 1. Erhebung	PR-Durchschnitt 2. Erhebung	Veränderung PR-Durchschnitt
Versuchsgruppe	15.1	17.1	+ 2.0	44.9	61.8	+ 16.9
Kontrollgruppe	16.2	16.6	+ 0.4	47.9	50.2	+ 2.3

5.2 Vergleich der Daten aus den Fragebögen

Die Ergebnisse aus dem Datenvergleich der Fragebögen sprechen eine deutliche Sprache:

Während die Lehrerin der Vergleichsgruppe bei acht der befragten neun Kompetenzen eine Steigerung ihrer Klasse sieht, schätzt die Lehrerin der Kontrollgruppe die Kompetenzen ihrer Klasse als unverändert oder – in zwei Fällen – gar als rückläufig ein (Tabelle 18). Dadurch gleichen sich die Einschätzungen der Klassenlehrerinnen stärker an. Ein spezielles Augenmerk liegt auf den Algebraischen Strukturen *Addieren*, *Subtrahieren* und *Rechnen mit Zehnern*. Hier konstatiert lediglich die Klassenlehrerin der Versuchsgruppe eine Kompetenzsteigerung. Genauer Betrachtet verdeutlicht allerdings, dass die Klassenlehrerin der Kontrollgruppe für zwei dieser Kompetenzen bereits den maximalen Skalenwert angegeben hat.

	Verbesserung der Kompetenz
	Veränderung der Kompetenz
	Verschlechterung der Kompetenz

Tabelle 18: Datenvergleich der Fragebögen

Aufgabe	Vergleichsgruppe		Kontrollgruppe	
	Fragebogen 1	Fragebogen 2	Fragebogen 1	Fragebogen 2
Kraft der 5 einsetzen	6	9	8	8
Flexibel rechnen	7	8	8	7
Umkehraufgaben finden	4	7	8	7
Teile-Ganzes-Prinzip	6	7	5	5
Zahlenmauern	8	9	9	9
Rechendreiecke	8	9	8	8
Addieren	9	9	10	10
Subtrahieren	7	8	9	9
Rechnen mit Zehnern	7	9	10	10

5.3 Überprüfung der Hypothesen

Die Ergebnisse sollen Auskunft über die Verifikation respektive Falsifikation der Hypothesen geben.

Zu diesem Zweck werden die Hypothesen an dieser Stelle in Erinnerung gerufen.

5.3.1 Überprüfung von Hypothese 1

Hypothese 1

Es wird angenommen, dass die Förderung der Vergleichsgruppe durch das *Trainingsprogramm Kalkulie* mit einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen ausreicht, um – im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine Förderung erhält – signifikante Steigerungen in den Kompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 zu erzielen.

Beim Datenvergleich innerhalb der einzelnen Gruppen werden grosse Unterschiede deutlich. Diese kumulieren sich bei der Gegenüberstellung der durchschnittlichen Steigerung von Rohwerten und Prozenträngen beider Gruppen: Die Differenzen von 16.9 Prozenträngen bzw. 2.3 Rohwertpunkten (was 12.8% der Maximalpunktzahl entspricht) fallen zu Gunsten der Vergleichsgruppe aus. Diese Entwicklungstendenz wird zu einem gewissen Grad auch durch die Ergebnisse der Fragebögen bestätigt. Die Ergebnisse fallen umso mehr ins Gewicht, als die Anzahl der Förderlektionen geringfügiger ausfiel, als ursprünglich geplant.

Im Hinblick auf diese Faktenlage kann Hypothese 1 verifiziert werden.

5.3.2 Überprüfung von Hypothese 2

Hypothese 2

Es wird angenommen, dass innerhalb einer Gruppe, welche identische Förderung durch das Trainingsprogramm Kalkulie während einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen erhält, die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – schwächeren Gruppenhälfte tiefer ausfällt als die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – stärkeren Gruppenhälfte.

Als Grundlage zur Überprüfung dieser Hypothese dienen die Werte der beiden quantitativen Datenerhebungen. Die Gegenüberstellung der Gruppenhälfte mit tieferen Rohwerten bzw. Prozenträngen aus der ersten quantitativen Datenerhebung und der Gruppenhälfte mit höheren Rohwerten bzw. Prozenträngen aus der ersten quantitativen Datenerhebung zeigt eine einseitige Veränderung auf Seite der "schwächeren" Gruppe (Tabellen 19-22). In dieser verzeichnet – bis auf eine Ausnahme – jeder Proband eine Steigerung. Hingegen wird in der "stärkeren" Gruppe nur bei zwei Probanden eine Steigerung sichtbar. Bei dieser Auslegung ist unbedingt zu berücksichtigen, dass in der "stärkeren" Gruppe sieben Probanden bereits die Maximalwerte erreicht haben und sich nicht weiter steigern können. Andererseits findet in dieser Gruppe bei zwei Probanden eine Verschlechterung der Kompetenz statt, was bei der "schwächeren" Gruppe von nur einem Probanden behauptet werden kann. Die durchschnittliche, prozentuale Steigerung der Rohwerte beträgt innerhalb der "schwächeren" Gruppe 26.3%. Die Rohwerte von V16 wurden dabei nicht in die Berechnungen miteinbezogen. Innerhalb der "stärkeren" Gruppe sind die Rohwerte um durchschnittlich 0.5% rückläufig. Die durchschnittliche Steigerung der Prozentränge beträgt innerhalb der "schwächeren" Gruppe 37.5, innerhalb der "stärkeren" Gruppe sind die Prozentränge um 1.9 rückläufig.

Auf Basis dieser Daten kann Hypothese 2 verifiziert werden.

	Verbesserung der Kompetenz
	Keine Veränderung der Kompetenz
	Verschlechterung der Kompetenz

Tabellen 19 – 20: Gegenüberstellung der Rohwerte der "schwächeren" Versuchsgruppenhälfte / "stärkeren" Versuchsgruppenhälfte

Proband	1. Erhebung Rohwerte	2. Erhebung Rohwerte	Veränderung Rohwerte
V16	0	16	+ 1600%
V7	7	12	+ 71%
V6	10	16	+ 60%
V1	12	18	+ 50%
V20	14	18	+ 29%
V14	14	17	+ 21%
V10	16	17	+ 6%
V12	16	18	+ 13%
V15	16	18	+ 13%
V19	16	15	- 6%
V5	17	18	+ 6%

Proband	1. Erhebung Rohwerte	2. Erhebung Rohwerte	Veränderung Rohwerte
V18	17	18	+ 6%
V9	17	18	+ 6%
V2	17	17	
V8	17	17	
V3	18	18	
V4	18	18	
V11	18	18	
V13	18	18	
V22	18	18	
V21	18	16	- 11%
V17	18	17	- 6%

Tabellen 21 – 22: Gegenüberstellung der Prozenträge der "schwächeren" Versuchsgruppenhälfte / "stärkeren" Versuchsgruppenhälfte

Proband	1. Erhebung PR	2. Erhebung PR	Veränderung PR
V16	0	31	+ 31
V7	1	5	+ 4
V6	2	31	+ 29
V1	5	82	+ 77
V14	11	52	+ 41
V20	11	82	+ 71
V10	31	52	+ 21
V15	31	82	+ 51
V12	31	82	+ 51
V19	31	18	- 13
V9	52	82	+ 30

Proband	1. Erhebung PR	2. Erhebung PR	Veränderung PR
V18	52	82	+ 30
V5	52	82	+ 30
V8	52	52	
V2	52	52	
V3	82	82	
V4	82	82	
V11	82	82	
V22	82	82	
V13	82	82	
V17	82	52	- 30
V21	82	31	- 51

5.3.3 Überprüfung von Hypothese 3

Hypothese 3

Es wird angenommen, dass sich das Trainingsprogramm Kalkulie im Rahmen eines Regelklassenunterrichts so durchführen lässt, dass alle Schülerinnen und Schüler der geförderten Klasse signifikante Fortschritte in den Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 machen.

Von den 22 Probanden der Versuchgruppe verzeichnen drei rückläufige Werte beim Vergleich der quantitativen Daten der ersten und zweiten Erhebung, bei sieben Probanden sind die Werte unverändert.

Auf Grund dieser Tatsache kann Hypothese 3 nicht verifiziert werden.

6. Diskussion

6.1 Rückblick und Zusammenfassung

Ausgangslage für die Untersuchung bot unten stehende Fragestellung:

Wie stark verändern sich die Kompetenzen in der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 in Folge einer umfassenden Förderung mathematischer Basiskompetenzen, welches die Förderung von Rechenstrategien ins Zentrum rückt?

Als Antwort darauf wird angeführt, dass die Untersuchung mit Hilfe eines Quasi-Experimentes den Probanden einer Vergleichsgruppe im Durchschnitt signifikant höhere Kompetenzen der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 nachweisen konnte, als im Fall einer Kontrollgruppe. Die Steigerung der Kompetenzen, die bei rund der Hälfte der Versuchsgruppenmitglieder erzielt wurde, ist möglicherweise unter anderem auf eine Förderung durch das Trainingsprogramm Kalkulie zurückzuführen, woran weniger als 16 Förderlektionen gearbeitet wurde. Die ursprünglich kompetenzschwächere Versuchsgruppenhälfte profitierte von der spezifischen Förderung signifikant stärker als die ursprünglich kompetenzstärkere Versuchsgruppenhälfte. Die positiven Effekte hängen vermutlich mit bearbeiteten Aufgaben, die mathematische Basiskompetenzen trainieren, zusammen.

Die Aufgaben wurden auf Grundlage einer qualitativen und einer quantitativen Datenerhebung in individuell zugeschnittenen Förderprogrammen ausgewählt. Die Zusammengestaltung der Förderprogramme orientiert sich am 5-stufigen Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Gerlach und inkludiert diverse nicht-zählende Rechenstrategien, die bei der Entwicklung mathematischer Fertigkeiten einen zentralen Stellenwert einnehmen und insbesondere bei schwächeren Schülerinnen und Schülern gezielter Anleitung bedürfen.

6.2 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Das Förderprogramm Kalkulie ist ein wirksames Instrument, um die Rechenkompetenzen Addition und Subtraktion zu fördern. Es eignet sich für den Einsatz im Regelklassenunterricht, vorzugsweise im Halbklassenunterricht. Die Arbeit am Förderprogramm ist ab der zweiten Primarklasse denkbar unter der Voraussetzung, dass die Schülerinnen und Schüler eigenständiges Arbeiten gewohnt sind, denn viele Aufgaben sind nicht selbsterklärend oder und benötigen Anleitung durch eine Lehrperson. Eine Aufbereitung der Aufgaben als offene Werkstatt ist nur bedingt empfehlenswert, stattdessen ist ein vorkonstruiertes Programm besser geeignet. Für die Einzel- oder Kleingruppenförderung eignet sich

das Förderprogramm ausgesprochen gut. Die gezielte und individuelle Förderung mathematischer Basiskompetenzen inklusive Rechenstrategien soll ein Hauptziel des schulischen Unterrichts sein. Gaidoschik kann dieser Forderung nur beipflichten, weil er der Ansicht ist, „... dass nämlich nicht nur signifikant weniger, sondern gar keine Kinder zählende Rechner bleiben, wenn sie im Klassenunterricht entsprechende Anregungen und Unterstützung erfahren. Sollte dies aber nicht der Fall sein, stellt sich die Frage einer zusätzlichen Förderung einzelner Kinder selbst dann, wenn es gelingen sollte, die didaktisch-methodische Qualität des arithmetischen Erstunterrichts entscheidend zu heben (2010, S. 518). Lorenz meint dazu:

Eine sinnvolle Antwort auf diese Frage kann nur darin bestehen, Möglichkeiten für mathematikspezifische Einzelförderung im schulischen Bereich zu schaffen. Diese sollte möglichst frühzeitig stattfinden, also schon dann, wenn sich die Hinweise darauf verdichten, dass ein Kind dieser Einzelförderung bedarf, um die Lernangebote im Klassenunterricht überhaupt als Angebote wahrnehmen zu können. (2003, S. 99)

6.3 Kritische Reflexion der Untersuchung

Abschliessend soll eine kritische Reflexion der Hypothesenprüfung und der Durchführung des Förderprogramms Lücken und Angriffsflächen des Projektes aufzeigen, aber auch verborgene Qualitäten hervorheben.

6.3.1 Kritische Reflexion der Hypothesenprüfung

Es existieren einige Ungereimtheiten und Unklarheiten im Hinblick auf die geprüften Hypothesen, die deren Verifizierung respektive Falsifizierung in Frage stellen.

6.3.1.1 Hypothese 1

Hypothese 1

Es wird angenommen, dass die Förderung der Vergleichsgruppe durch das *Trainingsprogramm Kalkulie* mit einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen ausreicht, um – im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine Förderung erhält – signifikante Steigerungen in den Kompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 zu erzielen.

Bei der Bestätigung von Hypothese 1 wird die spezifische Förderung mit dem Trainingsprogramm Kalkulie als kontrollierte Variable eingesetzt. Daneben existieren unzählige unkontrollierte und womöglich auch unkontrollierbare Einflussvariablen, die Effekte positiver wie negativer Art auf den Datenvergleich und in der Folge auf die Verifizierung der Hypothese haben. Aus diesem Grund ist die Validität des Quasi-Experiment potenziell gefährdet. Optimal wäre gewesen, wenn die Klassenlehrerin die Förderung auf dem Wissenstand dieser Arbeit durchgeführt hätte. Da sie jedoch während der Förderlektionen durch eine andere Lehrperson ersetzt wird, verändert sich das Unterrichtssetting von Grund auf:

- Gewisse Schülerinnen und Schüler benötigen in der Regel etwas Zeit, bis sie sich an eine neue Lehrperson gewöhnt haben. Dadurch hätte der Unterricht grundsätzlich an Effizienz einbüßen können.
- Eine neue Lehrperson kann auch stimulierend auf die Motivation der Kinder wirken, was die Leistungen positiv beeinflussen würde, weshalb dieser Faktor in Fragebogen 2 und aus Perspektive der Klassenlehrerin auch bestätigt wurde.
- Der Unterrichtsstil der neuen Lehrperson sowie die von ihr eingesetzten Methoden können ausserordentlich kompatibel bzw. inkompatibel mit den diesbezüglichen Vorlieben der Kinder sein und so ihre Arbeitshaltung begünstigen respektive beeinträchtigen, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führt.

Meyer hält fest, dass die Art und Weise, wie eine Lehrperson unterrichtet, sowie das von ihr gewählte Unterrichtssetting einen Einfluss auf die Unterrichtsqualität und daraus abgeleitet auch auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben (vgl. Meyer, 2010, S. 23-132). Dies zwingt uns, den Schulunterricht eingehender zu betrachten und weitere unkontrollierte Variablen ausfindig zu machen. Da im Mathematikunterricht der Kontrollgruppe die Klassenlehrerin grundsätzlich alleine unterrichtet, sollte auch während der Förderlektionen nur eine Lehrperson zur Verfügung stehen. Eine Veränderung des Settings der Kontrollgruppe durch Hinzukommen einer weiteren Lehrperson (Team-Teaching-Lehrperson, Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge) kann nicht verhindert werden. Offenkundigen Einfluss auf die Kompetenzen der Probanden und somit indirekt auf die Ergebnisse hat der Mathematikunterricht der Klassenlehrerin fernab der Förderlektionen. Die Summe dieser unkontrollierten Einflussvariablen hat höchstwahrscheinlich einen gewaltigen Effekt auf die Ergebnisse, wodurch die Gültigkeit aller drei Hypothesen generell hinterfragt werden muss. Spezielle Beachtung gilt im Datenvergleich dem Umstand, dass innerhalb der Kontrollgruppe dermaßen viele rückläufige Werte erzielt wurden. Er wirft die Frage auf, ob diese Ergebnisse mit der Testinstruktion, der Tageszeit oder einem der Testlektion vorhergegangenen Ereignis, das die gesamte Kontrollgruppe betraf, zusammenhängen. Gewiss ist nur, dass diese Fragen unbeantwortet bleiben werden.

6.3.1.2 Hypothese 2

Hypothese 2

Es wird angenommen, dass innerhalb einer Gruppe, welche identische Förderung durch das Trainingsprogramm Kalkulie während einer Dauer von wenigstens 16 Förderlektionen erhält, die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – schwächeren Gruppenhälfte tiefer ausfällt als die durchschnittliche Steigerung der Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren der – in Bezug auf diese Rechenkompetenzen – stärkeren Gruppenhälfte.

Die Grundlage, auf welcher Hypothese 2 verifiziert wurde, ist kritisch zu hinterfragen. Dafür gibt es mehrere Gründe:

- Schwächere Probanden wurden prinzipiell stärker gefördert, weil intensivere Begleitung nötig war.
- Die Aufgaben des quantitative Testverfahrens entsprachen eher dem Niveau der schwächeren Versuchsgruppenhälfte: „Bei der Itemkonstruktion war es wichtig, dass der Test primär genügend leichte bzw. extrem leichte Aufgaben enthält, da es grundsätzliches Ziel des Diagnostikums ist, im unteren Bereich gut zu unterscheiden. Im Fokus stand also eine Differenzierung der Rechenfähigkeiten und Rechenfertigkeiten im unteren Drittel bzw. im unteren Quartil der Gesamtpopulation“ (Holzer, Lenart & Schaupp, 2007, S. 36). Da die stärkeren Probanden bereits bei der ersten quantitativen Datenerhebung hohe Werte erzielten, konnten sie sich verhältnismässig wenig bis gar nicht steigern und vermochten eventuell neu erworbene Kompetenzen nicht zu zeigen.

Dennoch ist anzunehmen, dass auch die stärksten Probanden auf ihre Kosten gekommen sind, da sie in der Regel Aufgaben bearbeiteten, die sich spontanen Beobachtungen zufolge als fordernd herausstellten.

6.3.1.3 Hypothese 3

Hypothese 3

Es wird angenommen, dass sich das Trainingsprogramm Kalkulie im Rahmen eines Regelklassenunterrichts so durchführen lässt, dass alle Schülerinnen und Schüler der geförderten Klasse signifikante Fortschritte in den Rechenkompetenzen Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 100 machen.

Die Falsifizierung von Hypothese 3 ist insofern bedenklich, als im Vergleich der quantitativen Daten

- nur drei Probanden leicht rückläufige Werte lieferten.
- von den sieben Probanden, welche unveränderte Werte aufwiesen, fünf Probanden die Maximalpunktzahl bereits erreicht hatten, und zwei Probanden ein Punkt unter der Maximalpunktzahl lagen.

Ein letzter Gedanke soll die eingeschränkte Aussagekraft dieser Untersuchung verdeutlichen: Eine empirisch abgestützte Antwort auf die Frage, WIE die Probanden auf die Ergebnisse der quantitativen Testdaten gekommen sind, kann nicht gegeben werden. Wählten sie Zählstrategien? Oder automatisierte Basisfakten? Lösten sie die Aufgaben an Hand fortgeschrittener, nicht-zählender Rechenstrategien? Die wahre Qualität der mathematischen Basiskompetenzen liegt im Beherrschen effektiver Strategien sowie der situationsadäquaten Auswahl derselben.

6.3.2 Kritische Reflexion der Durchführung

Einige kritische Gedanken zur Durchführung des Förderprogramms sollen dessen Eignung für den Regelklassenunterricht von verschiedenen Seiten beleuchten.

- Der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung war unverhältnismässig hoch, da Programmkonzept und Aufgabensammlung sehr komplex und umfangreich sind. Auch sämtliche Aufgaben des Diagnosetools sowie mögliche (vorgegebene) Strategien, welche die Kinder anwenden könnten, um zur Lösung der Aufgabe zu gelangen, mussten bekannt sein. Die Theorie des Modells der mathematischen Kompetenzentwicklung musste verinnerlicht werden, um bei der qualitativen Datenerhebung effizient auf die Vorgehensweise der Kinder reagieren zu können. Auch in den Förderlektionen musste stets in kürzester Zeit abgeschätzt werden können, ob eine mathematische Basiskompetenz bereits erworben wurde oder welche Hilfsmittel den nächsten Stufenanstieg unterstützen könnten.
- Das Erheben von Strategien ist im Regelklassenunterricht kaum möglich, da dafür ein Einzelsetting nötig ist. Stattdessen verhilft ein geschulter Blick für Zusammenhänge zwischen mathematischen Basiskompetenzen und den Leistungen im Rechnen zum schnellen Erkennen eingesetzter Strategien.
- Trotz der Fülle an Materialien mussten für einzelne Kinder Aufgaben im Schwierigkeitsgrad stärker ausdifferenziert werden – ein weiterer Hinweis auf die fragwürdige Eignung für den Regelklassenunterricht.
- Es wird dringen empfohlen, sämtliche Arbeitsblätter und sonstigen Materialien bereits zu Beginn der Förderung zur Verfügung zu haben, mit Vorteil laminiert und in mehrfacher Ausführung, um das Material jederzeit spontan einsetzen zu können.

7. Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Regensburg: Julius Klinkhardt Verlag.

Barth, D. (2010). *Forschungsdesign, Forschungsstrategien, Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Fritz, A. Ricken, G. (2009). *Grundlagen des Förderkonzepts „Kalkulie“*. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 373-395). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Gaidoschik, M. (2010). *Didaktogene Faktoren bei der Verfestigung des „zählenden Rechnens“*. (S. 167-196). In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Gerlach, M. (2007). *Entwicklungsaspekte des Rechnenlernens*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Duisburg-Essen.

Gerlach, M. Fritz, A. Ricken, G. Schmidt, S. (2007). *Kalkulie Trainingsprogramm Baustein 1*. (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Gerlach, M. Fritz, A. Ricken, G. Schmidt, S. (2007). *Kalkulie Trainingsprogramm Baustein 2*. (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Gerlach, M. Fritz, A. Ricken, G. Schmidt, S. (2007). *Kalkulie Trainingsprogramm Baustein 3*. (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Gerlach, M. Fritz, A. Ricken, G. Schmidt, S. (2008). *Kalkulie Handreichung zur Durchführung der Diagnose*. (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Gerlach, M. Fritz, A. Ricken, G. Schmidt, S. (2008). *Kalkulie Diagnoseheft A*. (1. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Gerster, H. Schultz, R. (2004). (Auflage Mai 2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Unveröffentlichter Bericht zum Forschungsprojekt Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen, Pädagogische Hochschule, Freiburg im Breisgau.

Gerster, H. (2009). *Schwierigkeiten bei der Entwicklung arithmetischer Konzepte im Zahlenraum bis 100*. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 248-284). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Grube, D. (2006). *Entwicklung des Rechnens im Grundschulalter*. Münster: Waxmann Verlag.
- Grube, D. (2009). *Kognitive Bedingungen der Rechenschwäche*. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 181-196). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schaupp, H., Holzer, N., Lenart, F. (2007). *Eggenberger Rechentest 1+. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 1. Schulstufe bis Mitte der 2. Schulstufe*. (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Jacobs, C., Petermann, F. (2003). *Dyskalkulie – Forschungsstand und Perspektiven. Kindheit und Entwicklung, 12(4)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Jacobs, C., Petermann, F. (2007). *Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Moser Opitz, E. (2010). *Rechenschwäche diagnostizieren: Umsetzung einer entwicklungs- und theoriegeleiteten Diagnostik*. (286-307). In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie*. (1. Auflage). Bern: Haupt Berne Verlag.
- Weisshaupt, S. & Peucker, S. (2009) *Entwicklung arithmetischen Vorwissens*. In Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche*. (S. 52-76). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompakte Zusammenfassung vom *Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung*

Tabelle 2: Grundaufgaben und Ableitungsstrategien

Tabelle 3: weitere Merkmale der Probandengruppen

Tabelle 4: *Mathematische Leistung* der Vergleichsgruppe

Tabelle 5: *Mathematische Leistung* der Kontrollgruppe

Tabelle 6: Auswertung des qualitativen Testverfahrens der Vergleichsgruppe

Tabelle 7: Auswertung des qualitativen Testverfahrens der Kontrollgruppe

Tabelle 8: Zuordnung der Diagnoseaufgaben zu den Aufgabennummern

Tabelle 9: Daten aus Fragebogen 1

Tabelle 10: Einteilung in Niveaugruppen

Tabelle 11: Zuteilung der Einstiegsaufgaben

Tabelle 12: Zweite Datenerhebung: Auswertung der *Algebraischen Strukturen*

Tabelle 13: Zweite Datenerhebung: Durchschnittswerte der *Algebraischen Strukturen*

Tabelle 14: Werte aus Fragebogen 2

Tabelle 15: Datenvergleich *Algebraische Strukturen* der Versuchsgruppe

Tabelle 16: Datenvergleich *Algebraische Strukturen* der Kontrollgruppe

Tabelle 17: Vergleich der Durchschnittswerte der Algebraischen Strukturen zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe

Tabelle 18: Datenvergleich der Fragebögen

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildungen auf Titelseite: Watterson, B. (1997). *Calvin und Hobbes. Feine Freunde*. Frankfurt am Main: Wolfgang Krüger Verlag.

Abbildung 1: Grafische Darstellung über die Systematik der Komponenten von Rechenstrategien

Abbildung 2: Triangulationen

Abbildung 3: Quasi-Experiment

Abbildung 4: Grafische Darstellung über *Trainingsprogramm Kalkulie* und *Diagnosetool Kalkulie*

Abbildung 5: Durchführung

Abbildung 6: Grafische Darstellung des Projektes